

Информационен резонанс на книгата

„Опашката” на Захари Карабашлиев

Информационен мониторинг и библиометричен анализ
(2021-2023)

Изготвили:

Антон Ценов, Комуникационен мениджмънт, I курс, фак. №2JC0400076
Галина Григорова, Комуникационен мениджмънт, I курс, фак. №7JC0400080
Дарина Каракашева, Комуникационен мениджмънт, I курс, фак. №5JC0400062
Иванка Тимова, Комуникационен мениджмънт, I курс, фак. №3JC0400072
Паскалина Трайкова, Комуникационен мениджмънт, I курс, фак. №0JC0400077

Преподавател: доц. д-р Милена Цветкова
Дисциплина: Управление на информационните ресурси
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Факултет по журналистика и масова комуникация

Дата: 09.06.2023 г.

Увод

Обект на настоящото проучване е книгата „Опашката” на Захари Карабашлиев. Мотивите за избор на обекта са противоречивите коментари, отзиви и критики за книгата, както и вдъхновената от нея театрална постановка и големия интерес, който тя получава.

Целта на настоящото проучване е да открие, представи и обобщи всички форми на информационен резонанс на книгата „Опашката” и на база тази обратна връзка да се провери хипотезата, че книгата се е осъществила като медия.

Задачите на проучването включват намиране и представяне на различните форми на обратна връзка с автора относно книгата във всяка от осемте фази на алгоритъма за информационно търсене на информационен резонанс на книга, обобщаване и визуализиране на данните чрез диаграми, рекапитулация на резултатите чрез количествено обобщение и да се направи извод, като се отговори на въпроса дали книгата се е осъществила като медия.

Методиката на работа, която ще бъде използвана в настоящето проучване, включва информационно търсене, информационен мониторинг и библиометричен анализ. За извършването на библиометричния анализ ще бъде използван инструментът „Алгоритъм за информационно търсене на информационния резонанс на книга в 8 фази”, разработен от М. Цветкова.¹

Обхватът на проучването включва пълното издание на книгата. Информационният мониторинг включва всички български и чуждестранни канали, които могат да дадат информационен резонанс на книгата. Няма ограничения в езика. Изследването обхваща периода от 2021 г. до 2023 г.

Обект на информационен мониторинг

Карабашлиев, Захари Тодоров. Опашката. - София: Ciela, 2021. - 395 с. ; 22 см

ISBN 978-619-186-378-5

УДК 821.163.2-313.2

COBISS.BG-ID 47402760

Изобр. 1. Корица на книгата „Опашката“

¹ Tsvetkova, Milena. Reading as Communication Echo: Scientific Model of the Reader's Feedback Research. Saarbrücken, Germany: Lambert Academic Publishing, 2017. 120 p. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3204060>

Информационно-резонансното (медийно-рефлексивното) поле на книгата „Опашката“ - реакциите на читателите ѝ във вид на обратна връзка, ще бъде проследено чрез информационен мониторинг по 8 основни фази:

- I. Симултанни онлайн практики и директна обратна връзка с автора;
- II. Номинална (формална) обработка - библиографско описание, преиздание;
- III. Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието - класифициране, предметизиране (извеждане на ключови думи); анонси, анотации, резюме, реферат; съкратени версии на книгата;
- IV. Репродукция (деривация) - цитиране, перифразирание, ремиксиране, фен творчество (фенфикшън), преводи;
- V. Текуща (оперативна) критика - ревю (преглед); търговски и читателски класации;
- VI. Експертна (научна) критика - професионални награди; изследвания и интерпретации;
- VII. Медиаморфози (медийни репрезентации, продължения, трансакции, транскодиране, трансмутации, конвертиране на книгата в друг медиен формат) - екранизиране на книгата, поставяне на сцена като театрална постановка и други практики, форми и изкуства, появили се в следствие на прочита на книгата;
- VIII. Историзация (меморизация и митологизация).

Фаза 1. Симултани онлайн практики и директна обратна връзка с автора

В тази фаза ще бъдат отразени коментари в социалните мрежи Goodreads и Library Thing. Ще бъдат търсени и представени само коментари с текст без ограничение в езика, както и примери за директна обратна връзка с автора. Ще бъдат търсени и коментари в български онлайн книжарници (ozone.bg; helikon.bg; hermesbooks.bg; ciela.com; knizhen-pazar.net).

1.1. Коментари в социални мрежи

Коментари в Goodreads

Опашката. In: Goodreads, 2021. Available from: <https://www.goodreads.com/bg/book/show/56843857> [08.06.2023]

Най-стари

“Маските са, за да крещите: <http://knigolandia.info/book-review/o...>

Всъщност “Опашката” е роман за нашето време, за последната година, за тази година, за идната година - тук е всичко, събрано пряко или косвено, тук е едно възможно, плашещо възможно скачане напред в близкото бъдеще, където настоящата пандемия е била само генерална репетиция и където следващата я лоша е ожънала голяма част от българското, а и от световното население. А маските, за които кой ли не невнятно декларираше на висок глас, че го карали да мълчи (де да можеха :(), се използват точно така, както “Анонимните” предположиха - като възможност да крещиш, като освобождаване от самоличността, която създаваме онлайн и влачим по съвместителство и офлайн.

CIELA Books

<http://knigolandia.info/book-review/o...>”; Христо Блажев. - In: Goodreads, 14.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3797595835> [08.06.2023]

““Свободни сме били, ала не сме го знаели.” - истинско приключение бе да премина през всички думи, които са поместени на тези страници. Така започна, така и завърши..”; Kristiana Yosifova. - In: Goodreads, 14.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3798488229> [08.06.2023]

“С цялото ми уважение и като голям почитател на другите книги на автора намирам книгата за безинтересна и трудна за четене. Искане ми се да можех да я изчета на един дъх, като останалите, но уви досадата от абсурдността на ситуацията ми идва в повече.

Хубаво е, че действието, както и в предишните книги, тече гладко и увлича, но засега я оставям настрана. Оценявам опита на автора да ни "събуди" към нас самите и реалността, в която живеем, но поне за мен той е неуспешен. Надявам се да намеря и критични мнения, тъй като тези, които изчетох в мрежата до момента, са само хвалебствени.."; Lily Videnova. - In: Goodreads, 19.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3848850251> [08.06.2023]

“”Опашката“ е пример, че съвременните български автори не трябва да бъдат подценявани.”; Tsvetlena. - In: Goodreads, 21.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3851162647> [08.06.2023]

“”Животът е действие, писането е живот, думите сами по себе си не означават нищо.”

"Опашката" е хроника на настоящето, роман, изпълнен с детайли от ежедневието съвсем актуален днес, плашещо актуален. И въпросът все е - ще успееш ли да се запазиш, каквото и да се случва?"; Емилия. - In: Goodreads, 22.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3799677481> [08.06.2023]

“Неизбежно е сравняването на настоящата книга с предишните такива на автора. "Опашката" ми прилича на странен и претупано съшит пачуърк от конспиративни постинги в социалните мрежи. Разочароващ словесен порой, изненадващо потребление на клишета и, на моменти, диалози, без които можеше.”; Daniela. - In: Goodreads, 26.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3823970591> [08.06.2023]

“Романът е апокалиптична приказка за света такът, какъвто може би ще бъде след пет години. Страхотна и страховита едновременно, книгата ме грабна почти от първите 10-15% и ме държа до край. Рядко казвам напоследък това за книги, но това беше наистина страхотно преживяване.

Романът също е за предразсъдъците. За това, което се приема за нормално и това, което в никакъв случай не можем да приемем. За границата, която трябва да преминем, за да влезем в стереотипа или за да излезем от него.

Романът е и за мафията. Понеже действието се развива в България, неизбежно е да се срещнем и с апокалиптичната версия на българската мафия. Мафията, която ДС създаде пред тридесет години и която в новата си форма ще е още по-подла, по-подмолна и по-безсърдечна. Времената ще са безсърдечни - няма как политическата мафията да не е.

Романът е и за любовта. За любовта, която едновременно изгаря и ни държи топло и уютно. За любовта, която идва случайно и си отива нелепо. За любовта, която не можем да забравим и без която не можем да живеем.

Книгата ми хареса много. Ще върви отлично, ако може да ѝ се насладите от раз. За уикенд, за кратка почивка. Или за преди и след работа, но тогава... тогава

няма да може да ѝ се насладите в цялата ѝ опияняваща сила. Но пък удоволствието ще продължи по-дълго.

Горещо препоръчвам.”; Doncho Angelov. - In: Goodreads, 27.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3845315355> [08.06.2023]

“”Болката обаче е нещо друго - тя е напомняне, че ти принадлежиш. Че освен твоето лично страдание ти си част и от необятния океан на всеобщата човешка болка. Епидемиите са унизително напомняне, че никой от нас не е толкова специален, колкото умът го заблуждава; всички сме банални средноаритметични единици от човешкото семе.

И си мисля - докато радостта можеш да преживееш истински само с друг, в болката си винаги сам, винаги. Животът на другите рязко престава да има значение, когато те боли зъб или си прегънат от бъбречна криза.

Болката в края на краищата е най-неопровержимата самота.”; Gabriela Sahatchieva. - In: Goodreads, 28.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3864232535> [08.06.2023]

“Много интригуващ сюжет и близки до моите трептения размисли. Но краят на Опашката не ми дойде в повече”; Velina Karagyozova. - In: Goodreads, 01.03.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3839876953> [08.06.2023]

“„Заличаването на Бог ни изправи срещу реалността. Срещу какво ще ни изправи заличаването на реалността?“ - Жан Бодрияр

Авторът казва, че написаното в тази негова книга е опит за осмисляне на горния философски въпрос. Зараза, утопия, власт, вирус, мрачен на моменти разказ с тревога за бъдещето, но и смях, любов, красота и надежда за някаква вътрешна промяна у хората, която да доведе до промяна в живота им. Но готови ли сме да предизвикаме, а и да приемем промяната в нашия реален живот? Или всяка промяна ни разтърсва из основи и трудно привикваме към нея. Сякаш по-лесно е тихичко живуркане на ръба на оцеляването.

„Ние сме виновни, за това че те са виновни за това положение сега.“

Всичко това е неразривно свързано с „Опашката“ на Захари Карабашлиев. Действието се развива след втора пандемия, последвала днешната, но с много по-големи последствия. Авторът поглежда в бъдещето. Този поглед е основан на задълбочен обществен-политически анализ в досегашното световно развитие от страна на автора, като го предлага на читателя за собствен анализ и оценка. Заимства много философия, религия, психология и всякаква друга наука, за да разкаже и обоснове историята в романа. Щом предлага теми за размисъл, книгата ще бъде четена и дискутирана и в бъдеще, независимо дали са положителни или отрицателни оценките за нея. Кусури и неточности от художествена гледна точка винаги могат да се намерят, ако това е целта, но по-важното е какво ни казва в романа си Карабашлиев. С подобни книги се отварят очите на слепците за

политиката. Може ли човек да се промени след претърпени конфликти - войни, природни катаклизми, пандемии и други. Едва ли. Минали са в исторически план толкова много катастрофи и поука никой не си е взел, никой не се е променил - нито управляващи, нито управлявани. Едните управляват според собствения си интерес, а другите все не намират начин да ги озаптят.

„Човек много бавно става добър... Човек може да стане лош лесно, но добър се става много, много бавно.“

Действието в романа започва с едно-единствено изречение в първа глава - „Свободни сме били, ала не сме го знаели.“, като чак след последната глава се прави връзката му с идеята на романа. Павел и Невена са нормална влюбена двойка. Във вечерта, когато Павел ѝ предлага брак, на Невена и израства опашка, истинска опашка. Павел го номинират за поста президент в предстоящи избори. Тя приема промяна у нея нормално, а той не може да се отърси от тази внезапна физическа промяна у нея. Преплитат се две сюжетни линии в романа - развитие на темата с опашката на Невена и взаимовръзките на писателя Павел с задкулисите политически играчи. Любопитно е как вирусът на властта променя един неопетнен интелектуалец. Размисъл за промените, които биха могли да ни се случат в даден момент, как ни се отразяват предизвиканите от нас промени и за всички вероятни промени в бъдещето на света и у нас.

„Защото в края на краищата това е, което ни остава след всяка истинска криза - не какво точно се е случило и защо, а как някой друг ни е карал да се чувстваме.“

Темата за опашката може да се приеме и като метафора за това, че във много сфери от обществено-политическия живот сме на опашката в Европа и света. Може да е метафора и за това, че непрекъснато някой, като наша опашка, ни следи навсякъде, като Big Brother на Оруел. Може да се приеме и като метафора за промяната в нагласите на консуматорското общество с непрекъснато желание за продоволствен растеж и задоволяване от всякакъв вид, предизвикващо неизбежното зло. Също и като метафора на фашистките възгледи за почистване на здравето от недъгавото. Вероятно могат да се намерят и други връзки.

Не са много интелектуалците, които публично дърпат завесата на задкулисието, като изразяват свободно мнението и разбирането си за политическата, икономическа и социална паяжина, оплела обществото ни, за скачените съдове във властта, която разпределя държавните порции, която посочва кой какъв да бъде във нейните структури и от което задкулисие зависи абсолютно всичко в държавата. Това е тяхната работа, да отворят очите на обществото, да бъдат будители, а не лакеи. Ако човек прочете безпристрастно и внимателно романа, ще види всичко около начините за номиниране и избиране на какъвто и да е пост в държавните институции, манипулациите около избори, стачки, протести и други прояви на недоволство, заглушаване свободата на словото във всичките му измерения и много други тъмни явления, съпътстващи властта. Явно Захари Карабашлиев дърпа дявола за опашката с тази си книга, може пък и да му е

позволено от кукловодите, както сам описва част от манипулациите в романа. Знае ли се?

„Ние не сме нищо друго освен сенки на своите избори.“

Вероятно не е случаен коментарът върху „Канон в Ре мажор“ от Йохан Пахелбел в романа, чрез чиято мелодия може да се жéни (Испания), приспива (на много места по света) и погребва (Великобритания). Вероятната връзка с канона е предложението за женитба, откъдето стартират стремглаво събитията в романа, чрез различни манипулации приспива волята и ентусиазма на обществото за възможна промяна, като погребва всяка надежда за каквато и да е трансформация в статуквото. По отношение на приспиването е засегната и темата за сомнамбулизма от автора, в смисъл на тотално приспиване на обществото чрез медии и всякакъв друг слугинаж на управляващите с непрекъснато повтарящи се едни и същи мантри за благополучие във всички сфери на обществото, и притеснението на властта да не би пък обществото в един момент да се събуди и да осъзнае в какъв батак се намира. В досегашните избори, „избирателите получават само това, което е на разположение - все същото“. Карабашлиев прави връзка и с предишния си роман „Хавра“, когато описва безредиците и хаоса, предизвикан от двете пандемии, особено от втората. Чрез един от героите си, Карабашлиев споменава, че промяната във статуквото става пак с помощта на задкулисието.

„Само ние можем да издигнем този, който да ви отърве от нас.“

Успехът на управлението не се измерва чрез медийни мантри, повтаряни до втръсване, а с това какво има човек в джоба си и с какво е зареден хладилникът му, какво образование получава, каква медицинска помощ и на каква цена я получава, каква е сигурността и съдебната му защита при равни условия - за еднакво нарушение, еднакво наказание, независимо от йерархията в държавата, да може да се изразява свободно, без някой да го следи и други подобни измерители.

Властта е вирус и изкушението да се влезе в кацата с меда е огромно, цената е огромна, но е важно как се упражнява и под чий контрол. Надеждата е, че все някой в бъдещето трябва да се поучи от миналото. Единственият момент, когато човек е напълно свободен да избере бъдещето си, без какъвто и да е натиск, е в тъмната стаичка с бюлетината. Съчетано с извоювани от избирателя честност на изборите, без всякакви манипулации при броене и отчитане на гласовете, както и възможност за гласуване на всички българи, включително и електронно, постепенно ще се влезе в една политическа нормалност, последвана от интензивно икономическо развитие на страната ни. Всичко това е в основата на единствената ваксина срещу вируса на властта, наречена „Избори“. В останалото време до следващите избори, свободата е относителна, при което промените са изключително трудни и редки.

„Властта заразява първо тези, които тръгват да лекуват света от нея - така тя се възпроизвежда.“”; Ivan DS. - In: Goodreads, 03.03.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3870235391> [08.06.2023]

“За пореден път Захари Карабашлиев показва гъвкавата си мисъл и впечатляващата си способност да борави с думите и да ги кара да му служат. Романът е замислящ, интригуващ и въздействащ. Очаквах много и все пак съм впечатлена!”; Теодора Тодорова. - In: Goodreads, 07.03.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3835839934> [08.06.2023]

“Ами, не се получи.”; Magdalena. - In: Goodreads, 13.03.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3878935965> [08.06.2023]

“Изобщо не очаквах да ми хареса толкова. Много тъжна и многопластова книга, по-скоро в спекулативния жанр.

(P.S. Нищо общо с "Хавра")”; Milena Tasheva. - In: Goodreads, 22.03.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3903848672> [08.06.2023]

“Not great, not terrible....”; Гери. - In: Goodreads, 30.03.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3888125085> [08.06.2023]

“Добра книга, финалът и усещането, че чета българска фантастика от библиотеката "Галактика" свали точка и половина от оценката ми. Въпреки това препоръчвам да я прочетете.”; Petar Petrov. - In: Goodreads, 01.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3917366182> [08.06.2023]

“Четох някои от мненията, че не била толкова добра като другите книги на автора. Е аз съм необремена по този показател и харесах книгата много. За мен тя е пророческа, но и прави опит да обсъди предизвикателствата на времето. Даже историята не е толкова важна, макар, че описаната история на двама души поставя важни въпроси за изборите, които правим всеки ден, за важните неща в живота и какво му дава смисъл.”; Малина Крумова. - In: Goodreads, 01.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3921844914> [08.06.2023]

“С доста усилия дочетох тази книга, която силно ме разочарова. На сюжета му липсва вдъхновение, действие, интрига и развитие. Фонът, на който се развиват събитията в книгата е твърде плосък, а концепцията около драмата с опашката е евтина и на моменти абсурдна. Авторът твърде много черпи идеи от реалните събития от 2020 г., което за мен е минус и проява на не особено голямо въображение.”; Mihail Petrov. - In: Goodreads, 04.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3853653422> [08.06.2023]

“Много странна книга. Не знам с какво усещане ме остави накрая, защото така или иначе не разбрах смисъла на много от епизодите в сюжетната линия. Доста хаотично, измислено и необяснимо се движеше действието. Определено имах по-високи очаквания за "Опашката".”; Nati. - In: Goodreads, 07.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3922103734> [08.06.2023]

“Всеки може да вземе от книгата толкова, колкото въображението му позволява.”; Mariela Tancheva. - In: Goodreads, 08.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3912909587> [08.06.2023]

“Като истински почитател на автора имах големи очаквания. Признавам, че първата половина на книгата ми “вървеше” много трудно, чак се чудех дали да я оставя. За щастие, продължих да я чета и, въпреки че е прекалено различна от предните творби на автора, ми хареса. Книгата не е фантастика за мен, както много хора я определиха, а е по-скоро съвкупност от реалност, хипербола и метафора, описваща времената в които живеем. Мисля, че всеки може да вземе нещо от тази книга.”; Gergana Karshanova. - In: Goodreads, 10.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3899424526> [08.06.2023]

“От вчера мисля колко звезди да дам на тази книга. Доста теми се е опитал да постави на масата Захари Карабашлиев, но някои от тях за мен останаха неразбрани. Все пак не мога да му отрека дарбата да борави с думите!”; Nezabravka. - In: Goodreads, 10.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3842150286> [08.06.2023]

“Аз ще определя тази книга като първата българска дистопия, която чета, за едно бъдеще, което Карабашлиев споделя, че е начертал още през 2014-та.

Непридвидимо, сериозна част от основата на сюжета лежи върху всичко, което днес пандемията ни поднася. Недоверие, загуби, катастрофи, метаморфози и любов под правилна форма, но в неправилно време.

Това е първата книга на автора, която чета и определено постави сериозна заявка за следващите му. Впечатлена съм от повествованието, от многопластовия свят, който е разгърнат, от противоречието в героите. Макар и малко бавно да ми вървеше четенето, след средата като се заформиха ситуации след ситуации, буквално не можех да се отделя, докато не разбере развързката.

Препоръчavam с две ръце.”; Симона. - In: Goodreads, 13.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3920897454> [08.06.2023]

“Ами идеята доста ми допадна, но по изпълнението може да се поработи повече. Първо, този аз, 1 л. ед. ч. някак ограбва една антиутопия, в която въображението трябва да се развихри повече и това е по-постижимо, ако авторът не се представя за действащо лице. Може би несъзнателно ние ограничаваме себе си до определени мисли, емоции, действия, това, което е характерно за нас и от това сюжетът страда, имаше паралели на героя с този от Хавра, жените около него, мъжествеността му, сякаш вече го познавах. В средата, една трета от книгата беше куп от спомени, платформи, размисли, философия и конспирации, спуснати като в есе. Хареса ми идеята за опашката, заиграванията с метафорите за нея, канона и сомнамбулите. Просто това, трябваше да се разиграе с повече герои и даже в различни страни, да се придаде плътност с действия и да се сложи в устата на различни хора. Хареса ми развитието на идеята за властта, обосновано и много

закономерен край.”; Svetlana Ivanova. - In: Goodreads, 24.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3963803804> [08.06.2023]

“Харесвам стила на автора и книгата беше много леко четивна. Идеята зад сюжета си е доста плашеща, особено на фона на това, което се развива около нас.

Не харесах глвния герой, някак си в мен остана чувството, че той никак не успя да заеме позицията (освен с крайното си решение). Иначе все искаше "и вълкът да е сит, и агнето - цяло.""; Veselina Bakalova-Mihaylovska. - In: Goodreads, 25.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3944227964> [08.06.2023]

““Опашката” не прилича на нищо, което съм чела от автора досега. Минутите след края мога да кажа, че продължавам все така да харесвам творчеството на Карабашлиев. Този път не успя да ме грабне още в началото, на места беше адски монотонно, но все пак интересно. Карабашлиев разива няколко истории едновременно, но с един присъщ за него финес, който ги слива в една в ума на читателя (или поне в моя). Всичко, което чакаш в книгата се случва в последните 60 страници. Чакането си заслужаваше.”; Petya Vidolova. - In: Goodreads, 07.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3986211539> [08.06.2023]

“Притча за властта, любовта и "сумнанбулизма", завладял съвременното общество. За стремежите на душата.

В този роман всичко е на мястото си - препратките, сравненията и реалността, в която се развива действието. Със сигурност си заслужава.”; Svetla Dobрева. - In: Goodreads, 16.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4003998325> [08.06.2023]

“Трудно ми е да определя колко звезди да дам на книгата. Хареса ли ми, не ми ли хареса.... Стилът на автора е много добър! Хареса ми вмъкването на спомени в главната история. Много е добър в това да говори за съвсем обикновените и естествени неща от ежедневието и бита и да им придава смисленост. Идеята и метафората за опашката също е интересна и различна! От друга страна авторът е засегнал прекалено много теми и на моменти ми беше претрупано и философско! Погледнато в цялост историята е до болка позната вече повече от година, две, три.... . Всичко това ние го гледаме по телевизията, осведомяваме се по интернет и вестниците-пандемия, смърт, страх, протести, корупция..... Въпреки това на моменти усещах буца в гърлото и се замислях "Ами, ако наистина стане по-зле, толкова зле, колкото авторът описва...." Оставам със смесени чувства за книгата!"; Maria Paskaleva. - In: Goodreads, 19.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3851695161> [08.06.2023]

“Харесвам Захари Карабашлиев, но точно тази книга не ме впечатли. Имах усещането, че липсата на вдъхновение и желание за довършването на отдавна започнатата книга от Павел всъщност се отнася за "Опашката".

Началото на пандемията през 2020 е вдъхновила автора (Занзибар като страна без зараза) и въображението му е развило една антиутопична среда, в която главният герой се лута в собствената си несигурност. Несигурност в отношенията му с любимата, когато се появява проблем (макар че е връзка на няколко години, все едно това е първата пречка помежду им, която трябва да се разреши).

Несигурност в това дали иска да се кандидатира за президент. Редуват се сцени, в които той уж се отказва от предложението, но продължава да се явява на уредени срещи, на които всъщност се държи като бъдещият кандидат.

Като изключим последните няколко глави на книгата, главният герой е доста незрял, пасивен, нерешителен, носещ се по течението на събитията около него.

Идеята за опашката много ми хареса като метафора и се надявах това да е фокусът на книгата - какво се случва в една двойка, когато у единия настъпи внезапна промяна. Какъв път извървяват двамата, за да преодолеят (или пък не) новопоявилата се аномалия. За мое съжаление не беше достатъчно развит този аспект, а вместо това вниманието във втората част на книгата беше насочено към кандидат-президентската кампания и трансформацията на героя, въввлечен в политически схеми и интриги.”; Nelly. - In: Goodreads, 04.06.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4040174948> [08.06.2023]

“Това е първата книга на Захари Карабашлиев, която чета. Четох я, защото знам, че Явор Гърдев е един от най-добрите режисьори и ще има постановка. Темата беше повече от актуална за момента. Не, не е любовен роман, който се чете на един дъх, не е криминале, за да знаем още в началото, че трябва да търсим убиеца. Стилът му е невероятен, за мен си беше удоволствие да го чета. Въпросите, които си задавах и недоумявах ЗАЩО и КАКВО се случва в тази книга намериха своите отговори в театъра. Бях прочела 2/3 от книгата, когато гледах постановката. В театъра видях края и беше.... невероятно. Радвам се, че се случи точно така за мен!”; Lidia. - In: Goodreads, 08.07.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3934981797> [08.06.2023]

“Трудно ми беше да я чета тази книга. Остави ме с противоречиви чувства и усещания. Интересни идеи и сюжетни линии, но нещо ми липсваше, не ми стигаше. Задавах си въпроси като “Защо опашка?”, “Какъв човек трябва да си че да останеш в борбата за президентското място след като жена ти е брутално убита?”, “Колкото и да е подкупна системата, съвсем никой ли не разследва убийствата?” и някак нещо се загуби по пътя...”; Irina. - In: Goodreads, 10.07.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4017556924> [08.06.2023]

“Засища с реализъм, спира дъха от болка, трудна за преглъщане на моменти. “Опашката” е от онези задължителни четива, които трябва да ни извадят от инерцията, за да изковем сами собственото си бъдеще.”; Sis Kamenova. - In: Goodreads, 19.07.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4052822363> [08.06.2023]

“доста философска книга. очаквах нещо малко по-леко по начина по който започва и с появата на опашката. малко фантастика, но не толкова централна че чак името на книгата да даде. можеше да бъде разказана по-кратко и нищо намаше да се загуби от философията ѝ, а според мен дори и да я направи още по-въздействаща.”; Ssge. - In: Goodreads, 21.07.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3885726495> [08.06.2023]

“„Свободни сме били, ала не сме го знаели“ - лайтмотивът на романа, който подобно на „Хавра“ (писан с работно заглавие „Свобода“) се занимава с мястото на свободата в човешкия живот, същността ѝ като философска и нравствена категория и жертвите, които си струват заради нея.

Свободата е, когато спреш да се страхуваш. Това обаче, както отбелязва и самият разказвач, е половината от епитафията на Казандзакис „Не чакам нищо, не се страхувам от нищо, свободен съм“. Следователно, свободата задължително ли е смърт, или само класическото разбиране за българската свобода е обвързано с край на живота? Много философско стана и много объркано. А и романът не може да даде еднозначен отговор на този въпрос, неговата задача е да провокира размисъл. Успешно го прави.

Действието се развива в един антиутопичен, но и доста реалистичен в контекста на днешните събития свят - „няколко години след Втората пандемия“, когато вече са измрели старите и болните, но по-страшното е, че е наложена цензура на всички медии и това ги е превърнало в слуги на властимащите. Машинациите в политическия живот на този свят са дори още по-чудовищни от ежедневните познати нам теории на конспирацията. Неустойчивата опозиция в лицето на безлични, но агресивни фигури (протестиращите, наречени „Маските“) е последният щрих от мрачната картина на постпандемична България, в която главният герой и разказвач се опитва някак да о-целее, т.е. в моята интерпретация, да стане пак цял, тъй като са му се заредили много липси - на вдъхновение, на нормална работа, на пълноценен културен живот, на перспектива за живот изобщо...

Аз обаче започнах от опашката към главата в унисон с книгата, а главата, или началото, е любовта. Експозицията на романа е невинна любовна среща, а финалът - по мое мнение закъснял, но трогателен любовен жест - нова среща. Любовта в „Опашката“ не може да се мери с тази в „18 % сиво“, както и бунтарските жестове са ми несравними с „Хавра“. В този роман обаче има някакво иронично усещане за уют в целия абсурд на битието. Създава го Невена, любимата на разказвача, която е Лаура и Маргарита, но и съвсем нов тип героиня, не просто обгрижваща любимия, но успяваща едновременно с това да се чувства добре със себе си и да отстоява правото си да бъде такава до последно. Намирам я за много интересен образ, бих прочела за нея повече, но наративът все пак е на Павел и я виждаме през неговите очи. Невена - нежно цвете, но и билка, която лекува. Павел - гонител на

християните, който в последствие се присъединява към тях и дори става апостол. Героите отговарят на знаковите си имена и обратът във финала е показателен.

Ясно е, че и тук биографизмът заема ключово място, както и при останалите романи на автора, но ми е важно да отбележа чувството за автоирония. Карабашлиев никога не пропуска себе си във фините забележки за политиките на връзкащина и непрофесионализъм в киното, театъра, журналистиката, литературата, обществения живот. Разказвачът не сочи с пръст, не морализаторства излишно, а просто влиза във филма. Което ме подсеца, че и тук има един екшън елемент - ръкопашен бой, изблик на неукротим гняв и кръв (стил Тарантино или вече стил Карабашлиев), всъщност доста кръв, която идва след изблици на свеж хумор. Семейните сцени и студентските спомени могат и да разплачат, но тук размиват читателя. И някак си пак успява този роман да забърка взривоопасната смес от желанието да го оставиш и потребността да го препрочетеш.

Нямах намерение да пиша много, само надве-натри да кажа, че предпочитам предишните два романа (вероятно защото този на пръв поглед не е като тях). Но, като си преговарям сюжета и препрочитам някои страници, че и цели глави, „Опашката“ в никакъв случай не е за отписване.”; Amellie. - In: Goodreads, 06.08.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4156144220> [08.06.2023]

“Впечатляващо актуална! През цялото време се чудех, дали реалността е в книгата или книгата описва до точност реалността?! Вече е от любимите ми съвременни четива!”; Maria. - In: Goodreads, 09.08.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3827554813> [08.06.2023]

“Много скучно написана книга, не знам за вас, но аз се отегчих безмерно, мотаейки се бавно по страниците ѝ...

Светът се разпада след някаква неясна пандемия, а на зациклилия писател и пишман кандидат-президент Павел най-големия проблем му е опашката, израсла някак на гърба на годеницата му.

Опитал се е Карабашлиев да надскочи националното, ама не му се е получило. Аз нямам ни сили, ни желание да довърша тоя буламач!

P.S. Чел съм още един роман от автора - неговия дебют "18% сиво", той ми хареса.”; Metodi Markov. - In: Goodreads, 12.08.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4167448210> [08.06.2023]

“Тези коментари тук предполагат повече обективност, но моята оценка за този роман лежи изцяло на собствената ми субективност: обожавам да чета текстове, които представят мислите, чувствата и вълненията ми от скоро и преди. В "Опашката" открих именно тях - онези размисли за политическите механизми на обществото и българската общност; за човешките слабости и несъвършенства на характера; за житейските несгоди и възможностите за тяхното предотвратяване...

Щастлив съм, че прочетох тази книга и страдам, че никога повече няма да го направя за първи път.”; Miroslav Nikolov. - In: Goodreads, 08.09.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4225690738> [08.06.2023]

“Тъй като много харесах "18% сиво", подходах с големи очаквания, особено след като изслушах интервю с автора в един сутрешен радио блок.

Идеята за опашката - нещо нереално, което се случва на обикновени хора в реалното ежедневие ми се стори много оригинална. Започнах да си мечтая, че това ще е книга тип "Слепота" на Сарاماгу, където авторът много сполучливо предвижда как нереалното/извънредно събитие, би се отразило на индивидуалната и колективна психология на героите в книгата. Предвкусвах оригинално и същевременно истинно описание на психологичната реакция на главните герои към опашката и как това би се отразило на тяхното личностно израстване и на взаимоотношенията им.

Хубавата идея на "Опашката" обаче е намерила скучно изпълнение. Отегчи ме до такава степен, че захвърлих книгата още през пролетта. Сега се върнах към нея от чист инат да я завърша.

Не видях смисъла на ролята на опашката в целия сюжет. Павел се кандидатира за президент в условията на пандемия, Невена си работи нейната си работа и в един момент пада жертва на мръсните политически игрички. Този сюжет можеше да се създаде преспокойно и без на нея да ѝ расте опашка.

А опашката би могла да отвори толкова интересни възможности и моменти. Най-малкото - би помогнала да се изгради по-човешки и пълнокръвен образ на Невена. По-апатичен образ от нейния не бях срещала скоро. Бидейки жена и познавайки жените, не мога да си представя, колко духовно трябва да съм израстнала, че грам и да не се разтревожа, че ми е пораснала опашка. Че и да си въртя опашката, да не си я крия под дрехите, и да се чудя защо годеникът ми - кандидат-президент, се притеснява, че би попречила на кампанията му. Може би това поведение би било нормално, ако Невена се казваше Тарзан и беше отгледана в джунглата. Но тази жена е на някаква висока позиция в Брюксел. На мен лично би ми било много интересно да прочета реалистична реакция на жена, на която ѝ е пораснала опашка.

Почти всичко останало в романа е подобно на Невена - отделни неубедителни парчета, съшити в нещо цяло, на което не му е вдъхнато живот. Харесаха ми отделни разсъждения на Павел - относно сина му, например, или относно теми, върху които размишлява. Но смятам, че те ми допаднаха, тъй като тези неща вероятно са преживяни и преосмислени от автора в истинския живот. Предполагам, че затова и "18% сиво" ми хареса толкова - защото там са споделени автентични, изстрадани преживявания. Да споделяш успешно преживяното те прави добър автор. Написах тази дълга тирада точно защото смятам, че Карабашлиев е добър автор.

Но да опишеш убедително непрехивяното от теб, да смесиш успешно нереалистични елементи с реалността (както според мен е направено в "Слепота" или "Майстора и Маргарита") - това вече те прави изключителен автор.”; Ния Йотова. - In: Goodreads, 09.09.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3825540373> [08.06.2023]

“Темата е актуална, но доста употребявана вече. Самият стил и разказ не ми беше много увлекателен, липсваха ми психологическите анализи на героя, за сметка на описанието на действия и сцени. На места сюжетът е излишно разводнен по мое мнение. Краят е неочакван, но отново някак бързо преминава през психологическата част.”; Kristina Zheleva. - In: Goodreads, 17.09.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4222426508> [08.06.2023]

“Труден старт имах с книгата, започнах я и аз с високи очаквания, имайки предвид колко силни бяха 18% Сиво и Жажда, но уви- не ми спореше. След известна пауза все пак я прочетох, и се радвам че го направих. Както винаги, стилът на Карабашлиев те въвлеча в ситуацията и сцената съвсем непринудено. Начинът, по който пресъздава отражение на днешните събития, алтернативна (или бъдеща?) реалност, умишлено хаотичното развитие на сюжета, няма как да се подценят... И накрая всичко някак си идва на мястото.”; Plamen Stefanov. - In: Goodreads, 21.10.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4187417733> [08.06.2023]

“Не беше моето. Много мъчно се чете и действието някак много бавно се развиваше. На моменти имах чувството, че дори всъщност действие няма...”; Stef. - In: Goodreads, 30.10.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4313351475> [08.06.2023]

“„Опашката“- третият роман на Захари Карабашлиев - страхотна, разтърсваща книга за свободата ни , за изборите, които правим и за загубите, които следват от тях. Роман, в който разпознаваме драмите и катаклизмите на времето, в което живеем. Героят прави избор между любовта на живота си и идеалите, които смята, че може да осъществи чрез политиката , но попада в нейната жестока поквара.Ще оцелее ли любовта в мръсната игра на политическата власт? Прочетете този въздействащ роман на нашето време! Опашката като философски символ е много интересен елемент. Нека всеки намери своите тълкувания за него.”; Регионална библиотека „П. Р. Славейков“. 10.11.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4330746364> [08.06.2023]

“** spoiler alert ** Спойлери! Предупредени сте!

Двете идеи, които намерих за най-интересни в книгата, бяха концепцията за сомнамбулството (хората, които живеят на автопилот докато някаква заплаха не ги "събуди") и посланието да вървим назад, но не назад "към" миналото, а назад "от" сегашното положение. И двете принадлежат на героя Денис Данов - един от

лидерите на "маските" - основната група протестиращи, чието присъствие е винаги на заден фон из цялата книга.

В тази книга обаче има прекалено много идеи, които са просто нахвърляни върху листите, без да бъдат разгледани по-нататък. Опашката на годеницата на главния герой е най-добрият пример за това. През цялото време докато четях се чудех каква е метафората на опашката. И, ако не е метафора, защо героите в книгата реагираха по този начин? Техните действия не бяха логични - всеки нормален човек в такава ситуация би потърсил лекарска помощ веднага. И в същото време, ако това е световен феномен, как и защо нашите герои не бяха чували за развитието? И как Статев, чиято работа е "да научава", не знаеше за това? Нещастният случай, в който Невена е убита вместо отвлечена, винаги ли е бил всъщност плана? В такъв случай какво е посланието на текста - че политиката те прави корумпиран независимо колко добър човек си? Или пък сюжетната линия с извънредното положение - какъв коментар се опитва автора да направи? За това, че властта, че управляващите винаги се опитва да намери начин да намали свободата и правата, които хората имат? Ако това е така, то тази книга спокойно можеше да бъде издадена през първото десетилетие на XXI век с минимално пренаписване на сюжета да отрази потъпкването на свободите на хората в условия на терористична заплаха и даже бих казала, че щеше да е по-добър коментар на събитията от тогава. Не виждам каква беше ролята на пандемията. Не мога да видя как тази книга коментира събитията от изминалата година в частност.

Нещо, което разчопли любопитството ми доста, беше идеята за новото разклонение в християнството, наречено "старославие". Една от притчите, които отец/брат Кирил споделя с главния герой, силно наемква за това, че "старославието" вижда жените като "нечестивият", който е "подчинил [нашия] зъл народ". Това, за жалост, не е развито по-късно в книгата и остава като още една идея, която просто е добавена в книгата и последиците от това една подобна религия да измести традиционните християнски канони и да привлече огромно количество последователи не изглежда да са от значение за света на Павел.

От години не чета книги на български, особено от български автори, но взех тази книга, защото правя опит да започна отново и да се запозная със съвременната българска литература. За жалост, все още не мога да реша какво мисля за тази книга и дали мнението ми се базира на малкото ми познание на българската литература или на самата книга, която закупих, защото ми беше горещо препоръчана. Това обаче няма да ме спре да взема някоя от другите книги на г-н Карабашлиев :)"; Daria. - In: Goodreads, 18.11.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4260050045> [08.06.2023]

“Опашката е любопитна книга - социално-сатирична и антиутопична фантастика с прогностичен оттенък на родна почва. Романът поема рискове, защото прозата на Карабашлиев е популярна, а във времена, когато българите неистово мечтаят за поредния политически месия, тя демонтира мита за независимия и

непорочно чист спасител. В задушавача и свирепа борба между разнородни кръгове на влияние един угнетен и погълнат от творчески и личностни търсения писател е издигнат като пряпорец на промяната - компромисен образ между кръговете на сенчести кукловоди, интелектуалци, протестиращи и нововъзникнали религиозни деноминации. Докато традиционният обществен ред бива пометен от безкрайни пандемични вълни и улични сблъсъци, разкъсваният от емоционални кризи, битови проблеми и мистериозната аномалия на любимата си кандидат-президент трябва да избира между своите принципи от една страна и очакванията на избиратели и спонсори от друга, а залогът е загубата на собствената му човечност.

Книгата компенсира наивитет, инфодъмпове и неравномерно темпо с дълбока лична перспектива и страхотните пасажии на юношеството в Америка и трудните отношения между майка и син, който на свой ред оправдава провалите си като баща. А лирично-драматичният финал, ребром поставящ въпросите за властта като опият, самоцел и раздяла със самия себе си, отпечатва в съзнанието многохилядна тълпа, заляла жълтите павета на София и огряла сумрака на прииждащата нощ със светлините на запалки, телефони и изпълнени с простодушна надежда блестящи очи.”; Марин Трошанов. - In: Goodreads, 04.12.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3871093149> [08.06.2023]

“Има лошия късмет да го чета успоредно с Карл Уве... Класите са различни. В книгата на Захари ми хареса идеята за опашката и лекия забавен начин на поднасянето ѝ. Политическите аспирации ми останаха далечни. И драмата ми се стори излишна... 😊 ”; Petya. - In: Goodreads, 13.12.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4371047068> [08.06.2023]

“** spoiler alert ** За разлика от другите книги на ЗК, тази не ми хареса. Защото не е от “преживяните”, това е краткото ми обяснение. Опитът за антиутопия, политическа итн сатира не се е получила. Имам и някои по-тясно (специализирани), но дразнещи мен елементи, по които ще направя коментар:

- функцията в институциите на ЕС на Невена е съществуваща (наименованието на поста е хибридно, като да речем това е нарочно);

- тази служба се намира в Брюксел, не в Страсбург (това “изместване” може също да е съзнателно за автора, предвид фикцията);

- постът на управителен директор обаче изисква опит и стаж, който не предполага по никакъв начин да бъде зает от мъж/ жена по-млад от 50. Просто такива са изискванията за длъжността и те са незаобиколими (висш дипломатически ранг, който не се добива “от въздуха”, а с годините и с израстване);

- тази жена съответно не може да бъде в естествена детеродна възраст и както лирическото лице “мъжкарски” я представя - с всички атрибути на женския сексапил на млада кошута. Това без извинение е само в мокрите сънища и предразсъдъците на “мъжкарското” мислене;

- оттам и фабулата за кандидат-президентството е патетична.”; Gergana Karadjova. - In: Goodreads, 03.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4415124594> [08.06.2023]

“Бих дала 2.50/5 звезди. Авторът пише прекрасно и вярвам, че другите книги са му по-силни от тази. Историята е интересна, но тези 390 страници са крайно недостатъчни да развият и завършат многото подхванати въпроси, проблеми и ситуации. Стори ма се хаотична. Тръгна добре, историята грабва първите страници, след това настъпват едни политико-философски теории, през които е предизвикателство да преминеш. След това отново се връща старата сюжетна линия, но бързо се размива отново в нови подхванати теми. Краят беше очакван, но добре написан и поднесен на читателя.”; Dari Z.. - In: Goodreads, 09.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4429352318> [08.06.2023]

“Преди да отворя книгата срещнах много противоречиви ревюта за нея. След последната страница разбирам защо.

Романът преминава през няколко коренно различни фази. Всяка от тях може да бъде оценена различно, а връзките между етапите са напълно незабележими.

Книгата е колкото истинска, толкова и нереална. Води ни през един паралелен на нашия свят, който всъщност е много близък до нас - пандемии, маски, валутни борси, дигитализация... И някъде там свобода.”; Елена Василева. - In: Goodreads, 09.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4018456410> [08.06.2023]

“Много ме е яд, че тази книга не ми хареса. Започна много силно, напомни ми на 18% сиво в добрия смисъл, и после се отплесна в странни други посоки. Според мен, ако историята беше по-добре структурирана и насочена, щеше да бъде по-добре. Повечето сюжетни линии бяха напълно излишни.”; Preslava. - In: Goodreads, 14.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4408355367> [08.06.2023]

“Много приятно литературно начало на годината ми даде "Опашката". Хем политически трилър, хем любовен роман, хем антиутопия, хем много реално. Има дребни неща, които ме карат да зачета на глас - винаги добър знак.”; Vassilena. - In: Goodreads, 06.02.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4532185305> [08.06.2023]

“Това е първата книга на Захари Карабашлиев, която трудно изчетох до край. Започпах я с големи очаквания, но не успя да ме грабне и да ми въздейства за разлика от всичко друго, което съм чела до сега...”; Lilyana Uzunova. - In: Goodreads, 13.02.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3970554929> [08.06.2023]

“Увлекателно написана история за плашещата реалност на съвременния свят. Обрисова изключително точно методите, с които се стига до върха, и как пътят

натам разяжда човека и най-свидното му. Определено заслужава внимание!"; Мадлен Димитрова. - In: Goodreads, 06.04.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4652377988> [08.06.2023]

“Стори ми се, че идеята на романа е да покаже как от един неособено политически заинтересован или ангажиран човек може да излезе поредният "дявол" в съзвездието на българската политика. За мен лично психологията на този мъж си остана загадка - не разбрах как толкова лесно прекрачи всякакви граници и се самоунищожи. Но може би проблемът е в мен, може би други читатели могат да се идентифицират по-лесно с вътрешните борби на главния герой. Лично мен решенията и разсъжденията му ме изпълваха с пълен ужас и неразбиране. Особено начинът, по който се оставяше други да го водят и да взимат решения вместо него.

Фонът на действието с пандемииите, движението на Маските и появата на опашките беше интересно изграден и ми хареса.”; Dani. - In: Goodreads, 10.05.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4637096037> [08.06.2023]

“Опашката се оказа много приятна изненада. Бях чела само Хавра от З. Карабашлиев досега, тя не се оказа моята книга и затова започнах Опашката малко случайно и с неголеми очаквания. Опашката за мен беше в пъти по-силна - книга, след която имаш да мислиш доста. Страхотни метафори, болезнено актуални теми, без да звучат фалшиво, бързо развиващо се действие.”; Diana Nikolova. - In: Goodreads, 15.06.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4775129586> [08.06.2023]

“Много ми беше интересна книгата. Прочетох я на един дъх. Харесва ми как съвременни реални ситуации са преплетени с въображението на автора. След "Хавра", това е вторият роман на автора, който много ми харесва и определено бих препоръчал..”; Vassilka Stoilova. - In: Goodreads, 25.06.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4200104054> [08.06.2023]

“I loved it the way one enjoys a Kurt Vonnegut storyline. Do with that what you will”; Ana-Maria Molnar. - In: Goodreads, 07.08.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4902796547> [08.06.2023]

“Нещо не се спогодихме с "Опашката" на Захари Карабашлиев. Отдавна го харесвам, "18% сиво" ми е любима книга, но тук нещата не се получиха, за мен специално.

Идеята е сравнително интересна - в един постапокалиптичен свят, който се опитва да се възстанови от Втората пандемия (на някаква болест, мисля, че всички лесно можем да си представим как точно би изглеждало това), писателят Павел е поканен да се кандидатира за президент неясно от кого и един вид "да спаси България от лошите". В същото време на бъдещата му жена и пораства опашка. Наоколо кръжат "маските" - протестно шествие срещу статуквото. Има недостиг на всичко - от петрол до емпатия. Светът се е превърнал в консуматорско общество

(това си е по-скоро реалност, а не дистопия, но нека не се отклоняваме), моралът е пред разпад (това също), а сигурност вече няма никъде.

Павел се забърква в цялата тази каша, от която разбира се никой не излиза сух. До тук добре. Самата книга обаче ми вървеше адски мъчно. Често ми доскучаваше, героите ме отегчаваха, губех нишката на историята и въобще не успях да бъда въввлечена и заинтригувана от повествованието. Има твърде много клишета, твърде много паралели с българската политическа действителност, с които всички сме до болка наясно. Не открих нещо ново, нещо различно, нещо разтърсващо. Сякаш чета новини и анализи, но поне от човек, който има богат речник и може да пише.

Краят ми допадна. Но наистина нямах търпение да дойде час по-скоро.”; Lora Grigorova. - In: Goodreads, 17.08.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4816816459> [08.06.2023]

“Скучна, много скучна. За 90 страници нищо така и не се случи, затова реших да не я довърша. Предпочитам да вложа времето си в четиво, което ми е интересно. Не ми харесва стилът на Карабашлиев - прекалено ми е обяснителен и старомоден.”; Dona. - In: Goodreads, 17.10.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5031238077> [08.06.2023]

“3.5”; Leda Dimitrova. - In: Goodreads, 21.10.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5052692140> [08.06.2023]

“Модерен прочит на Приказка за стълбата. Карабашлиев в обичайния си “ежедневен стил” забъркан с примес от философия и мрачна ода за дребната човешка душа.”; Chavdar Blazhev. - In: Goodreads, 13.11.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5061914185> [08.06.2023]

“Ако последните сто страници бяха вторите сто... и ако първите триста бяха сбити в първите сто... щеше да е сполучливо.

В анотацията на задната страна на корицата е написано следното: “Опашката” е завихрящ въображението роман”. Няма как да се съглася. Не обичам да спекулирам, обаче споменатите в “Признателност” имена на Платон, Хана Аренд, Карл Попър и Оруел ми подсказват една претенция на автора за нещо, което този роман просто не е.

Мотивът за покварата на властта е до болка познат, за това и винаги е хубаво към него да се добави нещо оригинално, някакъв страничен допълващ сюжет или жестока метафора. Карабашлиев се е сетил за това, за което поздравления. Но дотам. Някои глави може да бъдат директно задраскани без това да се отрази по абсолютно никакъв начин на сюжета. Относно опашката - не знам аз ли съм недостатъчно извисена да я схвана тая метафора, или тя просто е крайно далеч от силна. Краят е добър, но предвидим, което прави така, че не мога да го нарека силен. С две думи - този роман с нищо не впечатлява.

Истината е, че като студент по Политология, романи с подобен сюжет имат потенциала да ме разтърсят дълбоко. За това и съм доста по-критична. Чудех се дали в крайна сметка да не повиша оценката си на две звезди, тъй като накрая темпото се забързва и книгата наистина става доста приятна за четене (не че върви тегаво и преди това в интерес на истината, просто основният ми стимул да чета беше да я довърша и да почна нова), но пишейки това ревю си давам сметка, че разочарованието ми е по-голямо от замазаното накрая положение.”; Alexandra Petrova. - In: Goodreads, 19.12.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5074756065> [08.06.2023]

“Смел, различен и много много замислящ роман. Прочетох го след 18% сиво и Хавра и бях приятно изненадана от съвсем различния жанр. Все повече се затвърждава усещането ми, че финалите на Карабашлиев са винаги неочаквани, драматични и носещи послания. Социалният контекст с пандемии е ценно свидетелство на времето, въпреки че романът е започнат още през 2014. Политическата сатира за съжаление е до болка реалистична.”; Kalina Bliznashka. - In: Goodreads, 25.12.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4441034743> [08.06.2023]

“Много се чудя между 3 и 4 звезди. Да го кажем 3.5, но не мога да я нареда до другите с 4 (не че ги помня, но не ми се струва редно), затова 3. 😊

Исках набързо да прочета някоя по-съвременна книга за почивка от възрожденската литература и малко да се върна в сегашно време с надеждата, че ще ми хареса, но или не нацелих книга, или настоящето не ми е по вкуса като цяло. Или и двете.

През цялото време имах натрапчивото чувство, че чета за болните амбиции на автора, не особено умело прикрити като художествена измислица. Но накрая ги наказва по добър начин, което доста ми допадна и ме изненада приятно. По-честият случай е краят да разваля хубава книга, тук е обратното. Имаше много нелогични неща, а опитът да предскаже бъдещето вече се вижда, че е неуспешен. Като цяло, ако трябваше сега да избирам, нямаше да я прочета, но все пак не бих казала, че е изгубено време. А и е кратка и се чете доста лесно. Виждам доста отзиви, че предните книги на автора са по-добри, може би ще им дам шанс някога, но няма да е скоро.”; Anna V.. - In: Goodreads, 28.12.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5146036965> [08.06.2023]

Най-нови

“Трудно ми е да напиша добри думи за книгата. По - скоро ми беше скучна, мъчителна, твърде претенциозна. Това ми беше втори опит с автора, но определено не е моето. Може би след време ще опитам пак, но засега оставам с разочарованието.”; Lilyana Sabeva. - In: Goodreads, 12.01.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5189816380> [08.06.2023]

“Интересна книга, но тъй като очакванията ми бяха значително по-високи, не съм особено силно впечатлен. Авторът има какво да надгражда.”; Stanislav. - In: Goodreads, 02.04.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5441304553> [08.06.2023]

Общият брой на отзивите за книгата „Опашката“ в Goodreads е 64, като има 2 отзива с текст на различни езици. Коментари има само на български език (10). Отзивите, които могат да бъдат проследени в уебсайта са всички 64, като това включва както оценки, така и коментари с текст. Намерени са 10 коментара, от които всички са на български език.

Коментари в LibraryThing

В социалната мрежа LibraryThing книгата „Опашката“ не е получила никакви коментари.

1.2. Симултанна (директна) обратна връзка с автора

Не бе открита пряка обратна връзка с автора относно книгата „Опашката“.

1.3. Коментари в български онлайн книжарници

Коментари в ozone.bg

“Не е моята книга

Не знам защо, но за разлика от „18% сиво“ и „Хавра“ този роман не ми хареса. Не бих посегнала към него да го препрочитам.“; Соня Митева. - In: ozone.bg, 09.08.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/opashkata-meki-koritsi> [08.06.2023]

“Опашката

Страхотна книга!”; Таня Митева. - In: ozone.bg, 27.09.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/opashkata-meki-koritsi> [08.06.2023]

“Мнение

Много е интересен и завладяващ роман“; Софрони Петров. - In: ozone.bg, 02.01.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/opashkata-meki-koritsi> [08.06.2023]

“Опашката

разтърсващ финал! затваряш книгата и не знаеш дали я обичаш или мразиш...“; никол. - In: ozone.bg, 20.01.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/opashkata-meki-koritsi>

Коментари в helicon.bg

“На право съм шокирана ! Как е възможно да съществува подобна книга с такава изявена претенция от автора ? Скучна, тривиална, нескопосана дори повече и

от предишната му "Хавра". А всичко това е опаковано в една цяла безсмислица, която те кара да изпадаш в недоумение кой и как изобщо е помислил да представи на читателя подобна посредственост пък била тя и от (с)писател като Захари Карабашлиев. Коментарът е редактиран от администратор.”; Елица Колева. - In: helikon.bg, 31.07.2021. Available from: <https://m.helikon.bg/227541-Опашката.html>

“”Опашката“ ме грабна веднага с нестандартната идея и обратите в сюжета. Удоволствие беше да се чете хубав български език, да се мисли за метафорите и многобройните значения и асоциации на думата опашка. Няма да развалям удоволствието на бъдещите читатели като разкрия края, само ще добавя, че политическата интрига също е много завладяваща и завършва колкото неочаквано, толкова и логично. А голямата любов е противовес на описаното кошмарно състояние на обществото. Препоръчвам "Опашката" горещо! Ще търся и другите книги на Захари Карабашлиев.”; А.М. - In: helikon.bg, 13.06.2022. Available from: <https://m.helikon.bg/227541-Опашката.html>

Коментари в ciela.com

В онлайн книжарницата Ciela.bg не бяха открити коментари за книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев.

Коментари в knizhen-pazar.net

В онлайн книжарницата Knizhen-pazar.net не бяха открити коментари за книгата „Опашката“ в нито една от наличните обяви.

Коментари в hermesbooks.bg

В онлайн книжарницата hermesbooks.bg не бяха открити коментари за романът „Опашката“.

Изводи за Фаза 1

Книгата „Опашката“ има:

- Общо **70** проследени и отразени коментара в социалните мрежи и онлайн книжарниците
- **64** проследени коментара в социалната мрежа Goodreads, като **62** са на български език, **1** на английски език и **1** на руски език.
- **0** коментара в социалната мрежа LibraryThing.
- Не бе открита пряка обратна връзка с автора относно книгата.
- Бяха открити общо **6** коментара в български онлайн книжарници, **2** коментара на български език в helikon.bg и **4** коментара на български език в ozone.bg

Резултатите от Фаза 1. Симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка показват, че за периода 2021 - юни 2023 г. книгата „Опашката“ на Захари

Карабашлиев е коментирана общо 70 пъти. Коментарите са на български, английски и руски език. Книгата е получила най-много коментари в социалните мрежи през 2021 г. - 47 (67%), когато е издадена за първи път. Броят на коментарите значително спада през 2022 г., когато те са 23 (33%). През 2023 г. не са открити коментари.

На база проучването във Фаза 1 книгата „Опашката“ се е осъществила като медия, заради наличието на голямо количество обратна връзка.

Диаграма 1. Коментари в социалните мрежи и онлайн книжарниците в периода 2021 - юни 2023 г.

Фаза 2. Номинална (формална) обработка на книгата

Във Фаза 2 ще бъде проучено в кои дигитални каталози на библиотеки в България и дигитални каталози на световни библиотеки е отразена книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев. Ще бъдат търсени и виртуални книготърговски каталози, в които е отразена книгата.

2.1. Дигитални каталози на библиотеки в България

Библиотека - Народно събрание на Република България

(<https://library.parliament.bg/abweb/public>)

Карабашлиев, Захари. Опашката. - София: Сиела Норма АД, 2021. - 390 с.; 21 см. ISBN 978-954-28-3397-0

НАТФИЗ - Академична библиотека и архив

(<http://95.87.212.235:8081/abweb/public/info>)

Карабашлиев, Захари. Опашката: Роман / Захари Карабашлиев. - София: Сиела, 2021. - 400 с. ISBN 978-954-28-3397-0

Библиотека на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

[\(<http://unicat.nalis.bg>\)](http://unicat.nalis.bg)

Карабашлиев, Захари Тодоров. Опашката: Роман / Захари Карабашлиев. - София: Сиела, 2021. - 400 с. ISBN 978-954-28-3398-7

Централна библиотека на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

[\(<http://libserver.uni-vt.bg/absw/abs.htm>\)](http://libserver.uni-vt.bg/absw/abs.htm)

Карабашлиев, Захари. Опашката: Роман / Захари Карабашлиев . - София: Сиела, 2021. - 390 с.; 21 см. ISBN 978-954-28-3397-0

Народна библиотека „Иван Вазов”, Пловдив

[\(<https://ilib.libplovdiv.com>\)](https://ilib.libplovdiv.com)

Карабашлиев, Захари Тодоров. Опашката: Роман. - София: Сиела, 2021. ISBN 9789542833970

Библиотека при НЧ "Изгрев", Бургас

[\(<http://83.228.48.213/absw/abs.htm>\)](http://83.228.48.213/absw/abs.htm)

Карабашлиев, Захари. Опашката: Роман. - София: Сиела, 2021. ISBN 978-954-28-3397-0

Библиотека при НЧ "Св. Св. Кирил и Методий 1985", Бургас

[\(<http://78.83.42.135:8081/abweb/public>\)](http://78.83.42.135:8081/abweb/public)

Карабашлиев, Захари. Опашката: Роман / Захари Карабашлиев. - София: Сиела Норма АД, 2021. - 399 с. ISBN 978-954-28-3397-0

Библиотека при НЧ "Просвета", Варна

[\(<http://185.219.69.230:8081/abweb/public>\)](http://185.219.69.230:8081/abweb/public)

Карабашлиев, Захари. Опашката: Роман / Захари Карабашлиев. - София: Сиела Норма АД, 2021. - 396 с. ISBN 978-954-28-3397-0

Библиотека при НЧ "Съвременник 1986", Пловдив

[\(<http://87.126.166.244/absw/abs.htm>\)](http://87.126.166.244/absw/abs.htm)

Карабашлиев, Захари. Опашката : Роман / Захари Карабашлиев . - София: Сиела, 2021. - 400 с.; 21 см. ISBN 978-954-283-397-0

Библиотека при НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1873", Тутракан

[\(<http://185.134.229.194/absw/abs.htm>\)](http://185.134.229.194/absw/abs.htm)

Карабашлиев, Захари. Опашката М.К. / Захари Карабашлиев. - Първо. - София: Сиела Норма АД, 2021 (София). - 390 с.; 21 см. ISBN 978-954-28-3397-0

Библиотека при НЧ "Отец Паисий 1919", Сандански

[\(<http://88.80.112.138/absw/abs.htm>\)](http://88.80.112.138/absw/abs.htm)

Карабашлиев, Захари Тодоров. Опашката: Роман / Захари Карабашлиев. - София: Ciela, 2021 ([Добрич]: ФолиАрт). - 400 с.; 21 см. ISBN 978-954-28-3397-0 (Сиела)

Библиотека при НЧ "Цар Борис III-1928", София

[\(<http://catalog.chitalishte-tsarboris.com:8081/abweb/public>\)](http://catalog.chitalishte-tsarboris.com:8081/abweb/public)

Карабашлиев, Захари Тодоров. Опашката: Роман / Захари Карабашлиев. - София: Ciela, 2021 - 395 с. ISBN 978-954-28-3397-0

Общинска библиотека "Д-р Иван Богоров", Карлово

[\(<http://85.255.165.164/absw/abs.htm>\)](http://85.255.165.164/absw/abs.htm)

Карабашлиев, Захари. Опашката / Захари Карабашлиев. - София: Сиела, 2021. - 395 с.; 22 см. ISBN 978-954-28-3398-7

Регионална библиотека "Пенчо Славейков", Варна

[\(<http://catalog.libvar.bg>\)](http://catalog.libvar.bg)

Карабашлиев, Захари Тодоров. Опашката / Захари Карабашлиев. - София: Сиела, 2021. ISBN 978-954-28-3398-7

Регионална библиотека "Михалаки Георгиев", Видин

[\(<http://178.239.224.218:8000/absw/abs.htm>\)](http://178.239.224.218:8000/absw/abs.htm)

Карабашлиев, Захари. Опашката: Роман / Захари Карабашлиев. - София: Сиела, 2021. - 394 с.; 21 см. ISBN 978-954-28-3397-0

Регионална библиотека "Христо Ботев", Враца

[\(<http://catalog.libvratsa.org:8081/abweb/public>\)](http://catalog.libvratsa.org:8081/abweb/public)

Карабашлиев, Захари. Опашката: Роман / Захари Карабашлиев. - София: Сиела, 2021. - 400 с. ISBN 978-954-28-3397-0

Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров", Кърджали

[\(<https://ilib.libkli.com>\)](https://ilib.libkli.com)

Карабашлиев, Захари. Опашката: Роман / Захари Карабашлиев. - София: Сиела, 2021. - 400 с. ISBN 978-954-28-3398-7

Регионална библиотека "Гео Милев", Монтана

[\(<http://109.120.226.235:8081/abweb/public>\)](http://109.120.226.235:8081/abweb/public)

Карабашлиев, Захари. Опашката: Роман / Захари Карабашлиев. - София: Ciela, 2021. - 395 с. ISBN 978-954-28-3397-0

Регионална библиотека "Светослав Минков", Перник

[\(<http://catalog.libpernik.net:8081/abweb/public>\)](http://catalog.libpernik.net:8081/abweb/public)

Карабашлиев, Захари. Опашката: Роман / Захари Карабашлиев. - София: Сиела, 2021. - 400 с. ISBN 978-954-28-3397-0

Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе

[\(<http://185.138.176.188:85>\)](http://185.138.176.188:85)

Карабашлиев, Захари Тодоров [първи автор]. Опашката: Роман / Захари Карабашлиев. - София: Сиела Норма, 2021. - 397 с. ISBN: 9789542833970

Регионална библиотека "П. Павлович", Силистра

[\(<http://213.91.132.54:8081/abweb/public>\)](http://213.91.132.54:8081/abweb/public)

Карабашлиев, Захари. Опашката: Роман / Захари Карабашлиев. - София: Сиела, 2021. - 396 с. ISBN 978-954-28-3397-0

Регионална библиотека "Николай Вранчев", Смолян

[\(<http://213.91.128.75/absweb/abs.htm>\)](http://213.91.128.75/absweb/abs.htm)

Карабашлиев, Захари. Опашката: роман / Захари Карабашлиев. - София: Сиела, 2021. - 395 с.; 21 см. ISBN 978-954-28-3397-0

Регионална библиотека "Захарий Княжески", Стара Загора

[\(<http://catalog.libsz.org/absweb/abs.htm>\)](http://catalog.libsz.org/absweb/abs.htm)

Карабашлиев, Захари Тодоров. Опашката: Роман / Захари Карабашлиев. - София: Сиела, 2021 ([Добрич] : ФолиАрт). - 400 с. ; 21 см. ISBN 978-954-28-3397-0 (Сиела)

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, Шумен

[\(<http://search.libshumen.org/absweb/abs.htm>\)](http://search.libshumen.org/absweb/abs.htm)

Карабашлиев, Захари Тодоров. Опашката: Роман / Захари Карабашлиев. - София: Сиела, 2021. ISBN 978-954-28-3397-0

Градска библиотека "Паисий Хилендарски", Асеновград

[\(<http://77.85.171.59/absweb/abs.htm>\)](http://77.85.171.59/absweb/abs.htm)

Карабашлиев, Захари. Опашката: Роман / Захари Карабашлиев. - София: Сиела, 2021 ([Добрич] : ФолиАрт). - 400 с. ; 25 см. ISBN 978-954-28-3398-7 (Сиела)

Градска библиотека "Пеньо Пенев", Димитровград

[\(<http://catalogue.biblioteka.dimitrovgrad.bg/absweb/abs.htm>\)](http://catalogue.biblioteka.dimitrovgrad.bg/absweb/abs.htm)

Карабашлиев, Захари. Опашката: Роман / Захари Карабашлиев. - София: Сиела, 2021. - 400 с. ; 21 см. ISBN 978-954-28-3397-0

Градска библиотека, Севлиево

[\(<http://87.126.201.61/absweb/abs.htm>\)](http://87.126.201.61/absweb/abs.htm)

Карабашлиев, Захари. Опашката: Роман / Захари Карабашлиев. - София: Сиела, 2021. - 400 с. ; 20 см. ISBN 978-954-28-3398-7

Дигитален каталог COBISS

<https://plus.cobiss.net/cobiss/bg/bg/bib/search>

Карабашлиев, Захари Тодоров. Опашката - София: Ciela, 2021. - 395 с. ; 21 см.

ISBN 978-954-28-3397-0

УДК 821.163.2-313.2

COBISS.BG-ID 47402504

Библиотека на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

<http://unicat.nalis.bg>

Карабашлиев, Захари Тодоров. Опашката: Роман / Захари Карабашлиев. - София: Ciela, 2021. - 400 с. ISBN 978-954-28-3398-7

2.2. Дигитални каталози на библиотеки в чужбина

OCLC Worldcat (Глобаен библиотечен каталог)

<https://www.worldcat.org>

Karabashliev, Zakhari. Опашката / Opashkata: roman. - Ciela, Sofia: Ciela, 2021. - 390 p. ISBN 9789542833987, 9542833989. OCLC 1298206003

Columbia University Libraries

<https://clio.columbia.edu>

Karabashliev, Zakhari. Opashkata / Опашката. - Sofia: Ciela, 2021. - 390 p. ISBN 9789542833987, 9542833989

Library of Congress

<https://www.loc.gov>

Karabashliev, Zakhari. Opashkata: roman / Опашката. - Sofia: Ciela, 2021. - 390 p. ISBN 9789542833987

University of Chicago Library

<https://www.lib.uchicago.edu>

Karabashliev, Zakhari. Opashkata: roman / Опашката. - Sofia: Ciela, 2021. - 390 p. ISBN 9789542833987; 9542833989

University of Illinois at Urbana Champaign

<https://www.library.illinois.edu>

Karabashliev, Zakhari. Opashkata: roman / Опашката. - Sofia: Ciela, 2021. - 390 p. ISBN 789542833987; 9542833989

National Library of Poland

<https://www.bn.org.pl/en>

Karabašliev, Zahari. Ogonek/ Zachari Karabaszliew; przetoczyła Hanna Karpińska. Faza : pismo literacko-społeczne. R. 29, nr 4, 2021, s. 109-125 UKD 82-1/-9(045/046)

Harvard University Library

(<https://library.harvard.edu>)

Karabashliev, Zakhari. Opashkata: roman / Zakhari Karabashliev. - Sofia: Ciela, 2021. - 390 p. 22 cm. ISBN: 9789542833987; ISBN: 9542833989

2.3. Български дигитални книготърговски каталози

Книгомания

(<https://knigomania.bg/opashkata-zahari-karabashliev.html>)

Карабашлиев, Захари. Опашката. - София: Сиела, 2021. - 400 с.

Книжарници „Хермес“

(<https://hermesbooks.bg/opashkata-meke-korica.html>)

Карабашлиев, Захари. Опашката (мека корица). - София: Сиела, 2021. - 400 с.

Книжен център Гринуич

(<https://bookshop.bg/bg/hudojestveni-izdaniya/syvremenna-bylgarska-literatura/opashkata>)

Карабашлиев, Захари. Опашката. - София: Сиела, 2021. - 400 с.

Сиела

(<https://www.ciela.com/opashkata.html>)

Карабашлиев, Захари. Опашката. - София: Сиела, 2021. - 400 с.

Хеликон

(<https://m.helikon.bg/227541-%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0.html>)

Карабашлиев, Захари. Опашката. - София: Сиела, 2021. - 390 с.

Българска книга

(http://www.bgbook.bg/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2_55541.html)

Карабашлиев, Захари. Опашката. - София: Сиела, 2021. - 400 с.

Книжен пазар

(<https://knizhen-pazar.net/products/books/3473630-opashkata>)

Карабашлиев, Захари. Опашката. - София: Сиела, 2021. - 390 с.

Orange Center

(<https://www.orangecenter.bg/opashkata-meki-koritsi.html>)

Карабашлиев, Захари. Опашката, меки корици. - София: Сиела, 2021. - 400 с.

Booktrading

(<https://www.booktrading.bg/opashkata-karabashliev>)

Карабашлиев, Захари. Опашката (меки корици). - София: Сиела, 2021. - 390 с.

Lexicon.bg

(<https://lexicon.bg/store/book/1796/opashkata>)

Карабашлиев, Захари. Опашката. - София: Сиела, 2021. - 390 с.

Ozone.bg

(<https://www.ozone.bg/product/opashkata-meki-koritsi>)

Карабашлиев, Захари. Опашката (меки корици). - София: Сиела, 2021. - 400 с.

Store.bg

(<https://www.book.store.bg/p297801/opashkata-zahari-karabashliev.html>)

Карабашлиев, Захари. Опашката. - София: Сиела, 2021. - 400 с.

BookPoint

(<https://www.bookpoint.bg/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-119208.htm>)

Карабашлиев, Захари. Опашката. - София: Сиела, 2021. - 390 с.

Fox book café

(<https://shop.foxbooks.bg/nachalo/4717-opashkata.html>)

Карабашлиев, Захари. Опашката. - София: Сиела, 2021. - 390 с.

AsBooks

(<https://www.asbooks.bg/product/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%88%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2>)

Карабашлиев, Захари. Опашката. - София: Сиела, 2021. - 400 с.

Chapter

(<https://www.chapter.bg/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-prod-12114.html>)

Карабашлиев, Захари. Опашката. - София: Сиела, 2021. - 390 с.

Българска книга зад граница

(<https://bgknigite.com/shop/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0/?v=461b1990fe86>)

Карабашлиев, Захари. Опашката. - София: Сиела, 2021. - 390 с.

Изводи за Фаза 2

Книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев е представена чрез метаданни общо **53** пъти в:

- най-малко **29** дигитални каталога на български библиотеки;
- **7** дигитални каталога на библиотеки в чужбина;
- най-малко **17** български дигитални книготърговски каталога.

Резултатите от Фаза 2. Номинална (формална) обработка показват, че книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев се е осъществила като медия.

Поради липсата на информация данните не могат да бъдат проследени по години, затова ще бъдат визуализирани според видовете каталози, в които е отразена книгата.

Диаграма 2. Отразяване на книгата „Опашката“ в дигитални каталози, според вида каталог, в периода 2021 - юни 2023 г.

Фаза 3. Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието

Във Фаза 3 ще бъдат търсени анотациите, анонсите, резюметата и съкратените версии на книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев, както и новините и съобщенията за нея в периода 2021-2023 г.

3.1. Анотации, анонси, резюмета и съкратени версии на книгата

Анотацията на книгата е написана от издателството и е мултиплицирана многократно в онлайн медии и книжарници:

„Опашката“ е завихрящ въображението роман - едновременно нежен, провокативен и безмилостен, колкото интимен, толкова и безграничен. Една увлекателна, но и проникновена притча за покварата на властта, за характера на доброто и злото, за любовта и свободата.

Пълно описание (резюме):

Няколко години след Втората пандемия светът, какъвто го познаваме, вече не е същият - дълбока икономическа трансформация, недоволство, масови безредици - критичната точка отдавна е достигната.

В това време на смут и хаос любовта между Невена и Павел е непохватима и когато той ѝ предлага да свържат живота си завинаги, изглежда, че най-хубавите им дни предстоят. Същата нощ обаче открива, че на годишницата му, необяснимо как, ѝ е пораснала опашка. Истинска опашка. И докато Невена не вижда това като аномалия или проблем, Павел е разтърсен из основи.

Нещата се усложняват още, когато той получава неочаквано предложение - да спечели следващите президентски избори.

Изкушен да приеме мисията, която му се предлага, и да поведе страната към един нов ред, Павел се изправя пред съдбовни решения и техните безвъзвратни последствия.

Карабашлиев, Захари. Опашката. В: Ciela, 2021. Available from: <https://www.ciela.com/opashkata.html> [05.06.2023]

Карабашлиев, Захари (Karabashliev, Zachary). Опашката. В: Goodreads, 2021. Available from: <https://www.goodreads.com/bg/book/show/56843857> [05.06.2023]

Опашката - Захари Карабашлиев. В: 4eti.me, [2023]. Available from: <https://4eti.me/opashkata> [05.06.2023]

В онлайн книжарницата Store.bg е наличен и видеоресурс, който съдържа кратко въведение и анотацията на книгата. - Карабашлиев, Захари. Опашката. В: Store.bg, [2023]. Available from: <https://www.book.store.bg/p297801/opashkata-zahari-karabashliev.html> [05.06.2023]

Карабашлиев, Захари. Опашката. В: Bookwar, [2023]. Available from: <https://bookwar.bg/kniga/opashkata> [06.06.2023]

Любовта между героите Невена и Павел е непоклатима и когато той ѝ предлага да свържат живота си завинаги, изглежда, че най-хубавите им дни предстоят. Същата нощ обаче Павел открива, че докато годеницата му е била в командировка, необяснимо как ѝ е пораснала опашка. Съвсем истинска опашка, за която любимата му отказва да говори.

Междувременно той получава и неочаквано предложение - да се включи като кандидат в предстоящите президентски избори. Изкушен да приеме и да поведе страната към нов ред, Павел трябва да направи съдбовни избори. А всяко решение носи своето последствие. - Апостолова, Антония. Новият роман на Захари Карабашлиев "Опашката" излиза на 8 февруари. В: Литературни разговори, 27.01.2021. Available from: <https://literaturnirazgovori.com/newbooks/2021/01/27/09-47-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-8-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8.html> [06.06.2023]

Под колко ъгъла човек може да погледне любовта? Тя е толкова жива, но и толкова различна във всяка книга на Захари Карабашлиев. В „Опашката“ обаче и е отредена главната роля. Поставена в контекста на фантастично-реалистичен сюжет тя запазва същността си. Около нея върлува световна пандемия, протести на маските, предизборна кампания за президент, на главната героиня Невена и пониква опашка, на главния герой Павел пък му предлагат да стане държавен глава. Но любовта остава толкова непроменена, колкото повече се променят героите. Стои „гола, нахална и млада“, държи в ръцете си надпис „НАДЕЖДА“, докато всичко около нея е безнадеждно.

Историята започва рязко и директно с опашката на една красива жена. Неусетно обаче те въвлича в контекста си, който рисува пред очите ти реални картини от близкото бъдеще. Рисува ги с боите на собствените ти страхове и несигурност от пандемията, от властта, от безплодните протести, от счупени семейни взаимоотношения. Героите са плътни, реални, с белези по лицето, несъвършени. Дотолкова, че да им повярваш безусловно. - Кючукова, Иваничка. Захари Карабашлиев: Повечето хора нямат нужда от Бог, а от вяра. В: Лицата, 20.02.2021. Available from: <https://licata.bg/interview/zahari-karabashliev-povecheto-hora-nqmat-nujda-ot-bog-a-ot-vqra> [05.06.2023]

„Писател открива, че годеницата му се е сдобила с опашка. По същото време получава покана от мрачни задкулисни кръгове да се кандидатира за президент. Двете събития се преплитат в сложна фабула, в която изпъква една позната на всички ни истина - всички хора има тъмна и светла страна, но в политиката светлината изцяло липсва, независимо на чия страна си. Изборът, който героят Павел трябва да направи, е опит з компромис. А всеки компромис завършва трагично. За всички - като личности и като общество.“; Недкова,

Силвия. Компромисът - тази разрушителна илюзия за свобода. В: Площад Славейков, 02.03.2021. Available from: <https://www.ploshadslaveikov.com/kompromisat-tazi-razrushitelna-ilyuziya-za-svoboda> [05.06.2023]

„В реалността на Опашката Първата пандемия се е оказала само началото - поредиците от вълни на заразата и последвалата Втора пандемия са “разчистили” човечеството. Протестно движение, известно като “Маските”, ежедневно демонстрира недоволството си по улиците на София. Предстоят избори. Сетингът на романа определено провокира дежавю. На този фон протагонистът Павел Панев тъкмо предлага на своята партньорка Невена да короноват любовта си с брачен венец, когато открива нейната новопоникнала опашка. Тя не е малка пухкава и закачлива опашчица, а подчертано органична, дълга и истинска. Павел е в шок, Невена го приема съвсем философски. Успоредно на опашатите му драми Павел е приканен от загадъчни задкулисни “играчи” да бъде издигнат за техен кандидат-президент. Те искат да използват неопетнената му от политика репутация на писател, а той бавно се поддава на изкушението на властта.“; Vex, Ariadne. Опашката. В: Shadow Dance, 29.10.2021. Available from: <https://www.shadowdance.info/magazine/books/opashkata> [05.06.2023]

„Докато традиционният обществен ред бива пометен от безкрайни пандемични вълни и улични сблъсъци, разкъсваният от емоционални кризи, битови проблеми и мистериозната аномалия на любимата си кандидат-президент трябва да избира между своите принципи от една страна и очакванията на избиратели и спонсори от друга, а залогът е загубата на собствената му човечност.

Книгата компенсира наивитет, инфодъмпове и неравномерно темпо с дълбока лична перспектива и страхотните пасажи на юношеството в Америка и трудните отношения между майка и син, който на свой ред оправдава провалите си като баща. А лирично-драматичният финал, ребром поставящ въпросите за властта като опиат, самоцел и раздяла със самия себе си, отпечатва в съзнанието многохилядна тълпа, заляла жълтите павета на София и огряла сумрака на прииждащата нощ със светлините на запалки, телефони и изпълнени с простодушна надежда блестящи очи.“; Трошанов, Марин. В: Goodreads, 04.12.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/bg/book/show/56843857> [05.06.2023]

Опашката“ е разтърсващ роман - едновременно нежен, провокативен, забавен, тревожен и безмилостен. Интимен и откровен разговор за измамната красота на илюзиите и пътешествие към най-дълбоките кътчета на човешката душа.

През страната и света преминава вълна от безредици, всеобщото недоволство изглежда е достигнало критична точка, а с приближаването на президентските избори напрежението между власт и гражданско общество

нараства. Настъпило е времето за действие, но някой трябва да направи решителна крачка и да поведе страната към един нов ред.

Павел Панов, писател и драматург, намерил любовта на живота си в лицето на красивата и интелигентна Невена, получава изненадващо предложение да се включи в политическата надпревара като независим кандидат. Изглежда, съдбата на държавата зависи от него, но пък това залага на карта и отношенията с любимата му.

Случва се и нещо изумително - в нощта, в която той ѝ предлага брак, става ясно, че докато годеницата му е била в командировка, необяснимо как се е сдобила с опашка. Съвсем истинска опашка, за която тя отказва да говори, но която разтърсва из основи света му.

Как и дали тази опашка променя идеалната жена, докъде е готов да стигне Павел в надпреварата към властта и може ли доброто да се самосъхрани сред отломките на разпадащия се свят?

Роман, който ще промени дишането ви и ще ви накара да се замислите. Защото пътят към покварата най-често е осеян с добри намерения.; Захари Карабашлиев и романът му „Опашката“ - за света, в който живеем. В: Impressio, 05.04.2022. Available from: <https://impressio.dir.bg/bukvi/zahari-karabashliev-i-romanat-mu-opashkata-za-sveta-v-koyto-zhiveem> [05.06.2023]

Едно ирационално събитие застига обикновения, съвсем реален човек, в неговото напълно стандартно ежедневие. Събитие като това изненадващо да вземе да ти порасне опашка. В тази мистериозна и извънредна ситуация се появява и един кандидат-президент. И се започват - политическите изгривки, мръсни номера, имиджови скандали и т.н. - "Опашката", от Захари Карабашлиев. В: Libri Zone, [2023]. Available from: <https://libri.zone/product/opashkata-zahari-karabashliev> [05.06.2023]

3.2. Новини и съобщения за книгата

Очаквайте „Опашката“ от Захари Карабашлиев. В: Trio.bg, 26.01.2021. Available from: <https://www.trio.bg/ochakvayte-opashkata-ot-zahari-karabashliev> [06.06.2023]

"Опашката" на Захари Карабашлиев. В: Клуб „Z“, 26.01.2021. Available from: https://clubz.bg/109277-opashkata_na_zahari_karabashliev [05.06.2023]

Ето коя е най-четената книга за 2022 г. В: Актуално, 17.01.2022. Available from: https://www.actualno.com/books/eto-koja-e-naj-chetenata-bylgarska-kniga-za-2022-g-news_1884921.html [05.06.2023]

Захари Карабашлиев и романът му "Опашката" - за света, в който живеем. В: Impressio, 05.04.2022. Available from: <https://impressio.dir.bg/bukvi/zahari-karabashliev-i-romanat-mu-opashkata-za-sveta-v-koyto-zhiveem> [05.06.2023]

Захари Карабашлиев представя романа си „Опашката“. В: Културни Новини, 07.04.2022. Available from: <https://kulturni-novini.info/sections/4/news/34466-zahari-karabashliev-predstavya-romana-si-opashkata> [05.06.2023]

Захари Карабашлиев представя романа си "Опашката". В: Дума, 07.04.2022. Available from: <https://duma.bg/zahari-karabashliev-predstavya-romana-si-opashkata-n256263> [06.06.2023]

Романът "Опашката" с премиера в Младежкия. В: БНР, 08.04.2022. Available from: <https://bnr.bg/horizont/post/101629319/romanat-opashkata-s-premiera-v-mladejkia> [05.06.2023]

Кузманова, Светослава. Захари Карабашлиев представя романа си „Опашката“. В: БНР, 11.04.2022. Available from: <https://bnr.bg/post/101629963/zahari-karabashliev-predstava-romana-si-opashkata> [05.06.2023]

Райчев, Иво. Премиера на романа „Опашката“ от Захари Карабашлиев. В: Дарик, 11.04.2022. Available from: <https://darik.bg/premiera-na-romana-opashkata-ot-zahari-karabashliev> [05.06.2023]

Захари Карабашлиев раздаде множество автографи на премиерата на романа „Опашката“. В: Дарик, 12.04.2022. Available from: <https://dariknews.bg/regioni/sofiia/zahari-karabashliev-razdade-mnozhestvo-avtografi-na-premierata-na-romana-opashkata-snimki-2307004> [06.06.2023]

Захари Карабашлиев представи романа си „Опашката“ в Младежкия театър. В: BulFoto, 12.04.2022. Available from: <http://bulphoto.com/events/61473> [06.06.2023]

Огромн интерес към премиерата на романа „Опашката“ от Захари Карабашлиев. В: Мика Magazine, 13.04.2022. Available from: <https://mikamagazine.com/%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BC> [06.06.2023]

Огромн интерес към премиерата на романа „Опашката“ от Захари Карабашлиев. В: Ciela, 13.04.2022. Available from: <https://ciela.bg/2022/04/novini/ogromen-interes-kam-premierata-na-romana-opashkata-ot-zahari-karabashliev> [05.06.2023]

Връчване на „Цветето на Хеликон“ и представяне на стихосбирка в Деня на Светите братя Кирил и Методий. В: Лира, 08.05.2022. Available from: https://lira.bg/archives/167512?fbclid=IwAR1yNbQjb68HoB_cYVxsAMlfvYVgn_tHrmRilb2G7hd8y8Y96bN-7ZKuch4 [06.06.2023]

"Опашката" на Захари Карабашлиев е романът на годината на фонд "13 века България". В: Дневник, 12.05.2022. Available from: https://www.dnevnik.bg/knigi/2022/05/12/4345419_opashkata_na_zahari_karabashliev_e_romanut_na_godinata [05.06.2023]

Откъс от „Опашката“ на Захари Карабашлиев. В: Клуб „Z“, 15.07.2022. Available from: https://clubz.bg/109754-otkas_ot_opashkata_na_zahari_karabashliev [05.06.2023]

Гилова, Ирина. „Опашката“, или как се става президент на задкулисието. В: Сега, 16.07.2022. Available from: <https://www.segabg.com/category-culture/opashkata-ili-kak-se-stava-prezident-na-zadkulisieto> [05.06.2023]

Писателят на НТ Захари Карабашлиев с награда за „Опашката“. В: Народен театър, 02.11.2022. Available from: <https://nationaltheatre.bg/bg/novini/pisatelyat-na-nt-zakhari-karabashliev-s-nagrada-za-opashkata> [05.06.2023]

Премиера на романа „Опашката“ от Захари Карабашлиев. В: Facebook, 2022. Available from: <https://fb.me/e/16MevdVIY>

Литературно четене на романа "Опашката" от Захари Карабашлиев. В: Българско училище в Мюнхен „Дора Габе“, 2022. Available from: https://bgschule-doragabe-muenchen.de/zahari_karabashliev [06.06.2023]

Премиера на романа „Опашката“ от Захари Карабашлиев. В: „Аз чета“, [2022]. Available from: <https://azcheta.com/predstoiasti/premiera-na-romana-opashkata-ot-zahari-karabashliev>

Иванова, Милла. Най-четената книга за 2022 г. е на Захари Карабашлиев. В: Момичетата от града, 17.01.2023. Available from: <https://momichetata.com/nedelen-knijen-klub/nai-cetenata-kniga-za-2022-g-e-na-zaxari-karabasliev> [05.06.2023]

Топ 10 с най-продаваните книги на издателство „Сиела“. В: Издателство Сиела, Facebook, 2023. Available from: <https://www.facebook.com/ciela.books/posts/586764033593318> [06.06.2023]

Изводи за Фаза 3

Книгата „Опашката“ е била аотирана, анонсирана и представяна в съкратен вид 12 пъти - единствено на български език. Онлайн са публикувани 23 новини и съобщения, които са свързани предимно с премиерата на книгата, класификации на най-четени книги, както и връзката с театралната постановка по произведението.

Резултатите от Фаза 3. Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието показват, че за периода 2021 - юни 2023 г. книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев е обект на Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието общо 35 пъти. През 2021 г. книгата е отразена в 9 (26%) публикации, през 2022 г. в 20 (57%) и през 2023 г. в 6 (17%).

Резултатите от Фаза 3. Редукция (формите на аналитико-синтетична обработка) на съдържанието на книгата доказват, че книгата „Чамкория“ е получила относително добър информационен резонанс сред качествените читатели и се е осъществила като медия до някаква степен.

Диаграма 3. Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието в периода 2021 - юни 2023 г.

Фаза 4. Репродукция (деривация) на книгата

Във Фаза 4 ще бъдат търсени преводи, различни формати на книгата и цитирания на книгата „Опашката“ от Захари Карабашлиев.

4.1. Преводи

Не са открити резултати за преводи на книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев.

4.2. Формати

Книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев е издадена в 2 различни печатни издания на български език - едно с твърди корици и едно с меки корици и 1 електронно издание.

Карабашлиев, Захари. Опашката (твърди корици). - София: Сиела, 2021. - 400 с. ISBN 9789542833987

Карабашлиев, Захари. Опашката (меки корици). - София: Сиела, 2021. - 400 с. ISBN 9789542833970

Карабашлиев, Захари. Опашката (Е - книга). - София: Сиела, 2021. - 400 с. ISBN 9789542833994

4.3. Цитирания

Цитати или откъси от книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев са поместени в следните онлайн източници:

Деливляева, Марина. Откъс от „Опашката“ на Захари Карабашлиев. В: Jasmine, 04.02.2021. Available from: <https://jasmin.bg/2021/pero/otkas-ot-opashkata-na-zahari-karabashliev> [cited 07.06.2023]

Излезе новият роман на Захари Карабашлиев. В: Дневник, 08.02.2021. Available from: https://www.dnevnik.bg/knigi/2021/02/08/4172429_izleze_noviat_roman_na_zahari_karabashliev [cited 07.06.2023]

„Опашката“ от Захари Карабашлиев - притча за покварата на властта. В: E-vestnik.bg, 08.02.2021. Available from: <https://e-vestnik.bg/33622/opashkata-ot-zahari-karabashliev-pritcha-za-pokvarata-na-vlastta> [cited 07.06.2023]

Милов, Евгений. Захари Карабашлиев: Удивително е как така оправни като индивиди, българите се оказваме толкова пасивни като народ. В: LadyZone, 24.02.2021. Available from: https://ladyzone.bg/laifstail/lica/zahari-karabashliev-udivitelno-e-kak-taka-opravni-kato-individi-balgarite-se-okazvame-tolkova-pasivni-kato-narod.html?p=1#page_break_1 [cited 07.06.2023]

Антова, Ориета. Притча за характера на доброто и злото. В: Sublime Media Room, 03.03.2021. Available from: <https://smediaroom.com/knigi/pritcha-za-harakter-na-dobroto-i-zloto> [cited 07.06.2023]

Сахатчиева, Габриела. „Дърпам дявола за опашката с този роман“: Захари Карабашлиев за пандемията, книгите и идеологическата нищета. В: Edna.bg, 10.03.2021. Available from: <https://www.edna.bg/izvestni/interviu-sys-zahari-karabashliev-za-noviia-mu-roman-opashkata-4664046> [cited 07.06.2023]

Ташева, Милена. 15 цитата за живота и изборите от „Опашката“. В: АзЧета, 25.03.2021. Available from: <https://azcheta.com/15-citata-za-jivota-i-izborite-ot-opashkata-zahari-karabashliev> [cited 07.06.2023]

Justine. Опашката. Захари Карабашлиев. В: Smiling, 25.03.2021. Available from: <https://smiling.webreality.org/blog/?p=9934> [cited 07.06.2023]

Захари Карабашлиев и романът му "Опашката" - за света, в който живеем. В: Dir.bg, 05.04.2022. Available from: <https://impressio.dir.bg/bukvi/zahari-karabashliev-i-romanat-mu-opashkata-za-sveta-v-koyto-zhiveem> [cited 07.06.2023]

Откъс от „Опашката“ на Захари Карабашлиев. В: Клуб 'Z', 15.07.2022. Available from: https://clubz.bg/109754-otkas_ot_opashkata_na_zahari_karabashliev [cited 07.06.2023]

Опашката - Захари Карабашлиев. В: 4eti.me, [2023]. Available from: <https://4eti.me/opashkata> [cited 07.06.2023]

Изводи за Фаза 4

Книгата „Опашката“ е обект на репродукция (деривация) 14 пъти: няма преводи, но има 3 издания и е цитирана в 11 онлайн източника. 2021 - 11 пъти (79%), 2022 - 2 пъти (14%), 2023 - 1 пъти (7%).

Резултатите от Фаза 4. Репродукция (деривация) на книгата доказват, че книгата „Опашката“ се е осъществила като медия, защото макар че няма преводи на други езици, тя е издавана както в хартиен, така и в електронен формат.

Диаграма 4. Репродукция (деривация) на книгата в периода 2021 - юни 2023 г.

Фаза 5. Текуща (оперативна) критика

Във Фаза 5 ще бъдат търсени отзиви и рецензии в медиите и публикуваните ревюта (читателски прегледи) за книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев. Ще бъдат търсени и интервюта с автора относно „Опашката“ и списъци с препоръчителни библиографии, в които е включена книгата.

5.1. Отзиви и рецензии в медиите

Захари Карабашлиев дърпа дявола за опашката. В: 24 часа, 02.02.2021. Available from: <https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/9475248> [06.06.2023]

Васева, Василена. „Опашката“ - най-дръзката книга на Захари Карабашлиев. В: Cineboom, 08.02.2021. Available from: <https://cineboom.bg/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7> [06.06.2023]

Иванова, Анисия. "Опашката" от Захари Карабашлиев - между утопията и реалността. В: Днес, 09.02.2021. Available from: <https://www.dnes.bg/index/2021/02/09/opashkata-ot-zahari-karabashliev-mejdu-utopiata-i-realnostta.479436> [06.06.2023]

Добрата книга винаги ме изненадва, колкото и пъти да я препрочета. В: Дневник, 27.06.2022. Available from: https://www.dnevnik.bg/knigi/2022/06/27/4362480_dobrata_kniga_vinagi_me_iznenad_va_kolkoto_i_puti_da_ia [06.06.2023]

Борисова, Дариана. „Опашката“ - скок между илюзия и реалност. В: Литературен вестник, 22.12.2021. Available from:

<https://litvestnik.com/2021/12/22/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0>
[06.06.2023]

Живкова, Божидара. „Опашката“ - най-смелата творба на Захари Карабашлиев. В: Още, 2022. Available from: https://oshte.bg/oshte_poll/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80 [06.06.2023]

5.2. Публикувани ревюта (читателски прегледи)

Томова, Веселина. По-полека с рекламата на Захари Карабашлиев. „Идеята“ за романа му е копи-пейст на руския филм „Зоология“! В: Afera, 08.02.2021. Available from: <https://afera.bg/%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0> [06.06.2023]

Петкова, Станимира. Плагиатствал ли е Захари Карабашлиев от филма „Зоология“? В: Барометър, 10.02.2021. Available from: <https://www.barometar.net/97462> [06.06.2023]

Маските са, за да крещите. В: Книголандия, 14.02.2021. Available from: <http://knigolandia.info/book-review/opashkata> [06.06.2023]

Майсторска, Ваня. Роман за властта и свободата. В: Култура, 18.02.2021. Available from: <https://kultura.bg/web/%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0> [06.06.2023]

Недкова, Силвия. Компромисът - тази разрушителна илюзия за свобода. В: Площад Славейков, 02.03.2021. Available from: <https://www.ploshtadslaveikov.com/kompromisat-tazi-razrushitelna-ilyuziya-za-svoboda> [06.06.2023]

Чернокожева, Росица. Врявата между планктона и звездите. В: Култура, 08.03.2021. Available from: <https://kultura.bg/web/%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5> [06.06.2023]

Justine. Опашката. Захари Карабашлиев. В: Smiling, 25.03.2021. Available from: http://smiling.webreality.org/blog/?p=9934&fbclid=IwAR2C7NgCT14w4FVGSSQd0aYi6fULVR9g8OXb3snZdkXcFKhl-ztk8_rK_v0 [06.06.2023]

Ангелов, Златко. В желязна хватка. Колко още несвобода можем да понесем преди да рухнем. В: Marginalia, 09.04.2021. Available from: <https://www.marginalia.bg/aktsent/v-zhelyazna-hvatka> [06.06.2023]

Vex, Ariadne. Опашката. В: Shadow Dance, 29.10.2021. Available from: <https://www.shadowdance.info/magazine/books/opashkata> [06.06.2023]

Опашката - Захари Карабашлиев. В: 4eti.me, [2023]. Available from: <https://4eti.me/opashkata> [06.06.2023]

5.3. Интервюта за книгата

Захари Карабашлиев: Романът "Опашката" се занимава с промяната. В: БНТ, 05.02.2021. Available from: <https://bnt.bg/news/zahari-karabashliev-romanat-opashkata-se-zanimava-s-promyanata-v289576-291656news.html> [06.06.2023]

Захари Карабашлиев: "Опашката" е книга за промяната. В: БТВ, 07.02.2021. Available from: <https://www.btv.bg/shows/tazi-nedelia/videos-nedelia/zahari-karabashliev-opashkata-e-kniga-za-promjanata.html> [06.06.2023]

Янакиева, Петя. „Опашката“ е критика на интелектуалеца от новото време. В: БНР Бургас, 16.02.2021. Available from: <https://bnr.bg/burgas/post/101422571> [06.06.2023]

Захари Карабашлиев: В „Опашката“ изследвам моралните аномалии на епохата. В: Книги Завинаги, 16.02.2021. Available from: <https://knigizavinagi.com/2021/02/16/zahari-karabashliev-v-opashkata-izsledvam-moralnite-anomalii-na-epohata> [06.06.2023]

На опашката или със захапана опашка. В: БНР, 16.02.2021. Available from: <https://bnr.bg/post/101422515/zahari-karabashliev> [06.06.2023]

Кючукова, Иваничка. Захари Карабашлиев: Повечето хора нямат нужда от Бог, а от вяра. В: Лицата, 20.02.2021. Available from: <https://licata.bg/interview/zahari-karabashliev-povecheto-hora-nqmat-nujda-ot-bog-a-ot-vqra> [06.06.2023]

Захари Карабашлиев и новата му книга "Опашката". В: БНТ, 22.02.2021. Available from: <https://bnt.bg/news/zahari-karabashliev-i-novata-mu-kniga-opashkata-v290994-292335news.html> [06.06.2023]

Захари Карабашлиев: Свободни сме, ала не сме го знаели. В: БНР Варна, 23.02.2021. Available from: <https://bnr.bg/varna/post/101426578/zagari> [06.06.2023]

Милов, Евгений. Захари Карабашлиев: Удивително е как така оправни като индивиди, българите се оказваме толкова пасивни като народ. В: Lady Zone, 24.02.2021. Available from: <https://ladyzone.bg/laifstail/lica/zahari-karabashliev-udivitelno-e-kak-taka-opravni-kato-individi-balgarite-se-okazvame-tolkova-pasivni-kato-narod.html> [06.06.2023]

Захари Карабашлиев: Дали любовта ще победи над всичко е голямата борба в романа „Опашката“. В: Аз чета, 25.02.2021. Available from:

<https://azcheta.com/zahari-karabashliev-dali-lyubovta-shte-pobedi-nad-vsichko-e-golyamata-borba-v-romana-opashkata> [06.06.2023]

Сахатчиева, Габриела. „Дърпам дявола за опашката с този роман“: Захари Карабашлиев за пандемията, книгите и идеологическата нищета. В: Една, 10.03.2021. Available from: <https://www.edna.bg/izvestni/interviu-sys-zahari-karabashliev-za-noviia-mu-roman-opashkata-4664046> [06.06.2023]

Времето захапало опашката си. В: Портал Култура, 24.12.2021. Available from: <https://kultura.bg/web/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8> [08.06.2023]

Захари Карабашлиев и романът му "Опашката". В: БНТ, 11.04.2022. Available from: <https://bnt.bg/news/zahari-karabashliev-i-romanat-mu-opashkata-v318005-305029news.html> [06.06.2023]

Георгиева, Габриела. Захари Карабашлиев: Всичко, което правим в този живот, е движено или от любов, или от страх. Във: Фокус, 18.01.2023. Available from: <https://www.focus-news.net/novini/Bulgaria/Zahari-Karabashliev-Vsichko-koeto-pravim-v-tozi-zhivot-e-dvizhen-ili-ot-lyubov-ili-ot-strah-1534974> [06.06.2023]

5.4. Включване в препоръчителни библиографии

Желева, Десислава. Азбука на българската съвременна литература. В: Егоист, 24.05.2021. Available from: <https://egoist.bg/azbuka-na-balgarskata-savremenna-literatura> [06.06.2023]

Любенов, Младен. Управителят на книжарница „Хермес“: Русе е град с традиции, но отворен към новото. Това личи и в заглавията, които се търсят при нас. В: Утро Русе, 07.12.2021. Available from: <https://utroruse.com/article/788382> [06.06.2023]

(Специален) Boyscout Book Club: Най-добрите книги на 2021. В: Boyscout, 05.01.2022. Available from: <https://boyscoutmag.com/2022/01/specialen-boyscout-book-club-nai-dobrite-knigi-ot-2021> [06.06.2023]

Димитрова, Тони. 10 съвременни български писатели. В: 10-те, 21.02.2023. Available from: <https://www.10te.bg/lichnosti/10-savremenni-balgarski-pisатели> [06.06.2023]

Изводи за Фаза 5

Книгата „Опашката“ е подложена на текуща (оперативна) критика общо 34 пъти. Получава 6 отзива в медиите, 10 ревюта (читателски прегледи), като всички са на български език, 14 интервюта с автора за книгата и е включена в 4 списъка с препоръчителни библиографии.

При проучване на Фаза 5. Текуща (оперативна) критика на изданието за „Чамкория“ е установено, че най-широк обществен отклик има през 2021 г. - 27 (79%) публикации, през 2022 г. намалява до - 4 (12%) публикации, а през 2023 г. са - 3 (9%).

Резултатите от Фаза 5. Текуща (оперативна) критика доказват, че книгата „Чамкория“ се е осъществила като медия, въпреки че най-големият отклик е през 2021 г., когато всъщност е издадена самата книга.

Диаграма 5. Текуща (оперативна) критика в периода 2021 - юни 2023 г.

Фаза 6. Експертна (научна) критика

Във Фаза 6 ще бъдат търсени научна критика за книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев и наградите, които книгата е спечелила в периода 2021 - юни 2023 г.

6.1. Научна критика

Личева, Амелия. „Критичен поглед: ‚Опашката‘ е роман за бунта - на отделния човек, на групите, на обществата.“ Въпреки.com, 10.02.2021. Available from:

<https://xn--b1agjhxg2e.com/post/642737062951452672/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0> [07.06.2023]

„Маските са, за да крещите.“ Knigolandia.info. 14.02.2021. [Online] Available from: <https://knigolandia.info/book-review/opashkata> [07.06.2023]

Майсторска, Ваня. „Роман за Властта и Свободата.“ - In Kultura.bg, 18.02.2021.
Available from: <https://kultura.bg/web/%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0> [07.06.2023]

Недкова, Силвия. "Компромисът - тази разрушителна илюзия за свобода." ploshtadslaveikov.com, 02.03.2021. Available from: <https://www.ploshtadslaveikov.com/kompromisat-tazi-razrushitelna-ilyuziya-za-svoboda> [07.06.2023]

Борисова, Дариана. "Опашката: Скок между илюзия и реалност." litvestnik.com, 22.12.2021. Available from: <https://litvestnik.com/2021/12/22/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0> [07.06.2023]

„Захари Карабашлиев и романът му ‚Опашката‘ - за света, в който живеем.“ Impressio.dir.bg, 05.04.2022. Available from: <https://impressio.dir.bg/bukvi/zahari-karabashliev-i-romanat-mu-opashkata-za-sveta-v-koyto-zhiveem> [07.06.2023]

Живкова, Божидара. "Опашката - най-смелата творба на Захар Карабашлиев." oshte.bg, 10.04.2022. Available from: https://oshte.bg/oshte_poll/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80 [07.06.2023]

Ангелов, Златко. "В желязна хватка: Колко още неволя можем да понесем, преди да рухнем?" librev.com, 12.04.2022. Available from: <https://librev.com/index.php/arts/literature/3945-v-zhelyazna-hvatka-kolko-oshte-nesvoboda-mozhem-da-ponesem-predi-da-ruhnem> [07.06.2023]

„Опашката“ - най-дръзката книга на Захари Карабашлиев." 2023. [Online] Available from: <https://www.jenatadnes.com/knigi/opashkata-nai-drazkata-kniga-na-zahari-karabashliev> [07.06.2023]

Опашката - Захари Карабашлиев. [2023]. [Online] Available from: <https://4eti.me/opashkata> [07.06.2023]

6.2. Награди

2021 г. - I награда в категория “Проза” награда на “Портал Култура”

2021 г. - Наградата роман на годината на Национален дарителски фонд “13 века България”

2021 г. - Награда “Цветето на Хеликон”

2022 г. - Годишни награди на Столична библиотека за най-четени съвременни български автори и за най-активни читатели

Изводи за Фаза 6

За периода 2021 - юни 2023 г. Книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев е обект на научната критика **10 пъти** и печели **4 професионални награди**. През 2021 г. Книгата е обект на научната критика **общо 8 пъти (57%)** - 5 пъти в публикации и 3 награди, през 2022 г. - **общо 4 пъти (29%)**: 3 пъти в публикации и печели 1 награда, а през 2023 г. - **общо 2 пъти в публикации (14%)**.

Резултатите от Фаза 6. “Научна критика” доказват, че книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев се е осъществила като медия.

Диаграма 6. Експертна (научна) критика в периода 2021 - юни 2023 г.

Фаза 7. Медиаморфози

Във Фаза 7 ще бъдат търсени медиаморфози на книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев в периода 2021 - юни 2023 г.

7.1. Екранизация

Книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев все още не е екранизирана.

7.2. Театрална постановка

По книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев е създадена българска театрална постановка. Тя е продуцирана от Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ - Плевен. Режисьор е Явор Гърдев. За сценографията и костюмите отговарят Свила Величкова и Ванина Цандева. В главната роля е Владимир

Карамазов. Спектакълът не се препоръчва за лица под 16 години. Премиерата на постановката е през 2021 г.

Постановката в сайтовете на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ и Народен театър Иван Вазов:

ОПАШКАТА от Захари Карабашлиев. В: Theatre-Pleven.bg. Available from: <http://www.theatre-pleven.bg/predstavlenia/opashkata.html> [08.06.2023]

ОПАШКАТА от Захари Карабашлиев. В: NationalTheatre.bg. Available from: <https://nationaltheatre.bg/bg/predstavlenie/opashkata> [08.06.2023]

7.3. Дискусии за книгата

На 7 април 2021 г. в новата градска библиотека в Бургас се провежда представяне на романа „Опашката“ на Захари Карабашлиев и дискусия по него.

Захари Карабашлиев представя "Опашката" в Бургас. В: Bnr.bg, 07.04.2021. Available from: <https://bnr.bg/burgas/post/101449616/zahari-karabashliev-predstava-opashkata-v-burgas> [08.06.2023]

На 11 април 2022 г. се провежда дискусия по романа в Младежки театър „Николай Бинев“. В дискусията участват Владимир Карамазов и Бориса Сарафова, а модератор е Георги Милков.

Захари Карабашлиев и романът му "Опашката" - за света, в който живеем. В: Impressio.dir.bg, 05.04.2022. Available from: <https://impressio.dir.bg/bukvi/zahari-karabashliev-i-romanat-mu-opashkata-za-sveta-v-koyto-zhiveem> [08.06.2023]

Изводи за Фаза 7

По книгата „Опашката“ е направена 1 театрална постановка и 1 дискусия през 2021 г. (общо 67% за 2021 г.) и 1 (33%) дискусия за книгата през 2022 г. До момента не е предвидена екранизация.

Резултатите от Фаза 7. Медиаморфози доказват, че книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев се е осъществила като медия.

Диаграма 7. Медиаморфози в периода 2021 - юни 2023 г.

Фаза 8. Историзация

Във Фаза 8 ще бъдат търсени класации, в които е включена книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев в периода 2021 - юни 2023 г.

8.1. Класации на книгата

14 място през 2021 г. в класацията Топ 101 БГ художествена литература на книжарница „Хеликон“; БГ топ 101: „Живот в скалите“ надскочи „Глина“ по продажби. В: Lira.bg, 03.12.2021. Available from: <https://lira.bg/archives/165154> [08.06.2023]

19 място през 2022 г. в класацията Топ 30 на най-продаваните книги от български автори на Книжен център „Гринуич“; Топ 30 на най-продаваните книги от български автори. В: Площад Славейков, 23.05.2022. Available from: <https://www.ploshtadslaveikov.com/top-30-na-naj-prodavanite-knigi-ot-balgarski-avtori> [08.06.2023]

34 място през 2022 г. в класацията Топ 101 БГ 2022 на книжарница „Хеликон“; Най-продаваните български книги през 2022-а: Мария Лалева е на върха. В: Lira.bg, 01.12.2022. Available from: <https://lira.bg/archives/170160> [08.06.2023]

Изводи за Фаза 8

В периода 2021 - юни 2023 г. книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев е включена в 3 годишни класации за книги - 1 (33%) през 2021 г. и 2 (67%) през 2022 г.

Резултатите от Фаза 8. Историзация доказват, че книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев се е осъществила като медия.

Диаграма 8. Годишни класации в периода 2017 - юни 2023 г.

Изводи и обобщение

Рекапитулация на резултатите

Общият брой на всички открити резултати от информационния мониторинг във всяка от осемте фази на информационен резонанс на книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев е визуализиран в Диаграма 9.

Диаграма 9. Информационен резонанс на книгата „Опашката“ по фази за периода 2021 - юни 2023 г.

Най-много форми на обратна връзка се наблюдават във Фаза 1. Симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка - общо 70 резултата (40%).

Фаза 2. Номинална (формална) обработка показва, че книгата е отразена 53 пъти (20%) с метаданни в дигитални каталози на библиотеки и онлайн книготърговски каталози.

Във Фаза 3. Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието информационния резонанс под формата на анотации и новини за книгата е осъществена 35 пъти (28%).

Фаза 4. Репродукция (деривация) на книгата отразява 14 резултата (3%) - книгата има 3 различни издания и е цитирана в 11 онлайн източника. Книгата „Чамкория“ няма преводи.

Във Фаза 5. Текуща (оперативна) критика има общо 34 резултата (5%) - 6 отзива в медиите, 10 ревята (читателски прегледи), 14 интервюта с автора и е включена в 4 списъка с препоръчителни библиографии.

Във Фаза 6. Експертна (научна) критика, професионални награди; изследвания и интерпретации за информационен резонанс на книгата има общо 14

резултата (2%), от които 4 професионални награди и 10 публикации, в които книгата е обект на научна критика.

Във Фаза 7. Медиаморфози са отрити 3 резултата (1%). По книгата е създадена театрална постановка и са проведени 2 дискусии, едната в Бургас, а другата в София.

Фаза 8. Историзация отразява 3 резултата (1%) - участието на книгата в годишни класации.

В Диаграма 10 са визуализирани резултатите от осемте фази за информационен резонанс на книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев, разделени по години.

Диаграма 10. Информационен резонанс на книгата „Опашката“ по години за периода 2021 - юни 2023 г.

Изданието е реализирано най-добре през 2021 г. - годината на издаване, когато резултатите са общо 105 (61%). На второ място е 2022 г. с 56 резултата (32%), следвана от 2023 г., като резултатите до юни 2023 г. са 12 (7%).

В Диаграма 11 може да се проследи съвкупността от всички събрани данни от информационния резонанс на книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев, обособени по фази и години.

Дијаграма 11. Информационен резонанс на книгата „Опашката“ във всички фази за периода 2021 - юни 2023 г.

За трите години най-високи стойности в информационния резонанс на книгата се наблюдават във Фаза 1. Симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка, като Фаза 3. Аналитико-синтетична обработка има най-високи стойности през 2023 г.

През 2021 г. са открити сведения за седем от осемте фази на обратна връзка. Най-много резултати има във Фаза 1. Симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка - 47 (45%). Във Фаза 3. Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието са открити 9 резултата (9%), а във Фаза 4. Репродукция (деривация) на книгата има 11 резултата (10%). Във Фаза 5. Текуща (оперативна) критика е осъществена обратна връзка 27 пъти (26%). Във Фаза 6. Експертна (научна) критика има 8 резултата (8%), а във Фаза 7. Медиаморфози са открити 2 резултата (по-малко от 2%), а във Фаза 8. Историзация - само 1 резултат (съответно - 1%).

През 2022 г. са открити сведения отново за седем от осемте фази на обратна връзка. Във Фаза 1 резултатите са 23 (41%), във Фаза 3 са 20 резултата (36%), във Фаза 4 са 2 (4%), във Фаза 5 са 4 (7%), във Фаза 6 отново - 4 (7%), а във Фаза 7 е открит 1 резултат (2%) и във Фаза 8 има 2 резултата - (4%).

През 2023 г. са открити сведения за четири от осемте фази на обратна връзка. Във Фаза 3 резултатите са 6 (50%), във Фаза 4 са 1 (8%), във Фаза 5 има 3 резултата (25%) и във Фаза 6 има 2 резултата (17%).

Финален извод

Резултатите от проведеното проучване за периода 2021 - юни 2023 г. доказват **успешното комуникиране** на книгата „Опашката“ на Захари Карабашлиев и **осъществяването ѝ като медия**. Създадена е ефективна комуникация между автора и читателите и е провокирана бърза и сравнително мащабна обратна връзка.

Книгата успява да се реализира в седем от осемте фази за периода 2021 - юни 2023 г. Най-голям успех има във фаза 1 „Симултанни и интерактивни онлайн практики“, където общия брой на резултатите е 70. Книгата е отразена 53 пъти с метаданни в дигитални каталози на библиотеки и онлайн книготърговски каталози и е обект на Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието 35 пъти. Във фаза 5 „Текуща (оперативна) критика“ са регистрирани общо 34 резултата. Книгата е обект на научна критика 10 пъти и има 4 професионални награди. Проведени са 2 дискусии за книгата и е създадена театрална постановка по нея (покрытие на резонанса във фаза 7). Книгата присъства и в 3 годишни класации за книги, които предполагат нейната бъдеща историзация (покрытие на резонанса във фаза 8).

Читателите получават най-лесен достъп до метаданните на книгата чрез различните виртуални каталози.

Книгата получава най-голям информационен резонанс във Фаза 1 „Симултанни и интерактивни онлайн практики и пряка обратна връзка“, което доказва **значението на социалните мрежи и заинтересоваността на автора не само от продажбите на книгата му, а и от читателите**.

Книгата успява да се реализира и във Фаза 4, макар и да няма преводи на други езици. Издавана е както в хартиен, така и в електронен формат, което допринася за осъществяването ѝ като медия.